

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA EM PLATAFORMAS DIGITAIS¹

Versão final: 2.0

Data de fechamento: 14/11/2025

Expediente

Este relatório apresenta o resultado da pesquisa sobre transparência em plataformas digitais, em referência à demanda *Indicadores 1.1: Documento apresentando o conjunto de indicadores de transparência e excelência, vinculada à Etapa 1.1 Elaborar o estado da arte sobre o processo de utilização e funcionamento da Meta 1: Estabelecer o arcabouço teórico e metodológico do projeto*, cujo prazo de conclusão foi previsto para novembro de 2025, conforme disposto no Projeto Básico do projeto de pesquisa Baobá. Seu propósito é atender ao objetivo específico (i) do projeto, correspondente a *elaborar métricas para avaliar a transparência e a excelência no acesso aos dados obtidos por meio de plataformas digitais, abrangendo informações geradas pelos utilizadores e dados referentes à publicidade digital*.

Pesquisadores

Bianca Lopes

Juliano Borges

Nota metodológica

Para alcançar o objetivo referenciado, a pesquisa foi organizada nas seguintes etapas:

Quadro 1 – Percurso metodológico

Etapa	Descrição
<i>1. Definição de objeto e escopo</i>	Recorte empírico do que será mensurado pelos indicadores, em qual domínio e âmbito de análise
<i>2. Revisão de literatura sobre</i>	Pesquisa bibliográfica e documental do

¹Agradecemos ao Prof. Marco Schneider, ponto focal do Grupo de Trabalho de Teoria e Fundamentação Metodológica do Projeto Baobá, pela leitura atenta, pelas sugestões na revisão e pelas demais contribuições neste relatório.

<i>transparência</i>	estado da arte da transparência em sua concepção tradicional até a sua aplicação no contexto das plataformas digitais, incluindo o estado da arte sobre relatórios de transparência das plataformas
3. <i>Levantamento de relatórios de transparência de plataformas</i>	Pesquisa exploratória para a identificação dos atuais relatórios de transparência da Meta, Google e X
4. <i>Levantamento de índices e ranking sobre transparência</i>	Pesquisa exploratória de experiências de índices e <i>rankings</i> sobre transparência do setor público e da sociedade civil, nacionais e internacionais, considerando a transparência pública, corporativa e a sua forma aplicada às plataformas digitais
5. <i>Definição do enquadramento legal</i>	Consideração dos referenciais legais nacionais e internacionais pertinentes sobre a matéria
6. <i>Definição de princípios de transparência em plataformas digitais</i>	Identificação de princípios de transparência, a partir de eixos centrais, capazes de orientar diretrizes para uma proposta de regulação brasileira de transparência e <i>accountability</i> em plataformas digitais
7. <i>Formulação de diretrizes para a transparência de plataformas digitais</i>	Proposta de Diretrizes para uma Regulação Brasileira de Transparência e <i>Accountability</i> em Plataformas Digitais
8. <i>Elaboração de indicadores e métricas de transparência de plataformas digitais</i>	Formulação de parâmetros e critérios objetivos para mensurar e avaliar o nível de transparência e de qualidade dos dados das plataformas digitais

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Objeto e escopo

O objeto consiste em instrumento de avaliação da transparência de dados a ser aplicado nas plataformas digitais acompanhadas no escopo do Projeto Baobá – X (antigo Twitter), Facebook, YouTube e Instagram. Seu escopo é caracterizado como temático (aplicação no contexto das plataformas) e sua abrangência é nacional.

Transparência: da tradição governamental ao ecossistema de informação baseado em plataforma

A transparência é considerada como um dos elementos centrais de uma democracia funcional, sustentada pelo direito de acesso à informação – entendido como a capacidade de um indivíduo de buscar, receber, transmitir e usar informações – e essencial à participação de diferentes atores sociais no desenvolvimento de políticas públicas (OCDE, 2025).

Nas últimas décadas, a consciência sobre a importância da transparência e seu debate público tem mobilizado pesquisadores de diversas disciplinas científicas e, especialmente, sob os contornos democráticos, vem pautando de forma significativa as agendas locais e globais de organizações tanto públicas, quanto privadas (Hood, 2001). Nas várias áreas em que é estudada, ela adquiriu uma “significância ‘quase religiosa’ no debate sobre governança e desempenho institucional, [...] como condição fundamental para a efetivação da *accountability* no discurso público sobre boa-governança” (Zuccolotto; Teixeira, 2019, p. 8).

Invocada com mais frequência do que propriamente definida (Hood, 2007), a transparência alcançou o status de um conceito mágico na modernidade: apresenta amplitude conceitual em múltiplos domínios e definições, atratividade normativa e transacionalidade global (Alloa, 2018). Esses elementos contribuem para um tácito consenso social de que o seu excesso é melhor do que a sua escassez. Como reflexo, há quem sustente vivermos em uma chamada era da transparência (Birchall, 2011; Lord, 2006; Alloa, 2018; Koivisto, 2022) ou, ainda, em uma dita sociedade da transparência (Han, 2015), caracterizada pela exposição, desconfiança e controle excessivos.

Duas vertentes principais investigam a transparência na literatura científica. A primeira reforça um discurso dominante da transparência, em busca de expressar os seus méritos e explorar maneiras de fortalecer a sua prática. Já a segunda desenvolve perspectivas teóricas críticas a ela, sendo reconhecida pelo campo de estudo emergente chamado de “estudos críticos em transparência” (Gupta; Mason, 2015; Alloa; Thomä, 2018). Esse enfoque amplia e aprofunda a análise da transparência nos contextos políticos, econômicos, éticos e normativos que atravessam a sua aceitação,

a sua institucionalização e os seus efeitos. Um exemplo disso é a análise de como a transparência pode ser transformada em arma para cumprir agendas políticas específicas (Levy; Johns, 2016).

A transparência pode ser alcançada tanto de forma passiva, como através de uma solicitação de acesso à informação pela Lei de Acesso à Informação (LAI); proativa, a exemplo dos relatórios de transparência de plataformas digitais; e por meio de acesso forçado, como no caso de vazamentos e denúncias (Meijer, 2014). Uma de suas várias definições possíveis é “a disponibilidade de informações sobre um ator, permitindo que outros atores monitorem o funcionamento ou o desempenho desse ator” (Meijer, 2014, p. 6, tradução nossa). Dois elementos são centrais nessa definição: a informação e a perspectiva relacional. Isso significa que a transparência se relaciona aos procedimentos e resultados de atores em suas ações informacionais, assim como envolve a troca de informações entre eles (Fox, 2010; Diakopoulos, 2020).

A depender da qualidade e do contexto dessa troca, a transparência pode ser considerada performativa – ou de performance (Park, Culloty, 2022; Liuet. *al.*, 2023) – ou robusta (Koningisor, 2020). No primeiro caso, a divulgação da informação gera uma aparente ideia de abertura, mas muitas vezes carece de substância, profundidade ou mecanismos reais de *accountability*. Quanto ao segundo caso, envolve a divulgação abrangente, contínua, verificável, compreensível e contextualizada da informação. Muito além da disponibilidade, a transparência robusta requer a observação dos aspectos necessários para promover a informação de forma efetiva. Em outras palavras, uma coisa é parecer transparente, outra diferente é ser transparente, efetivamente. Nessa linha, parte da literatura questiona a efetividade da transparência como condição fundamental para alcançar seus fins, sustentando que para isso deva ser visível e inferível (Michener; Bersch, 2013), ou compreensível e interoperável (Belli *et. al.*, 2022).

Apesar da importância de refletir criticamente sobre os perigos, promessas e limitações da transparência (Fung; Graham; Weil, 2007), se aplicada de forma robusta e com obrigatoriedade legislativa (Gorwa; Ash, 2020), a transparência continua sendo uma potencial ferramenta de governança em contextos institucionais, podendo contribuir de maneira efetiva para a compreensão pública dos desafios informacionais enfrentados no mundo digital.

Em sua trajetória histórica, o conceito de transparência remete a ideias clássicas chinesas e gregas a respeito de governo e governança (Gorwa; Ash, 2020) e foi se transformando ao longo do tempo, em particular, diante de três momentos específicos: os debates iluministas sobre a publicidade dos atos estatais por Jeremy Bentham, ao final do século XVIII; a associação da ideia de transparência governamental à noção de governança por organizações financeiras internacionais, ao final do século XX; e a conformação da ideia de transparência ao mundo digital, na virada do século XX para o século XXI em diante, com destaque para o seu reflexo em um ecossistema informacional baseado em plataformas.

No primeiro momento, a transparência se manifesta como um pressuposto iluminista amplamente difundido pelo discurso político para a condução dos assuntos públicos (Baume; Papadoulos, 2015), consolidando-se como um valor dominante na sociedade moderna (Adams, 2017). Durante o segundo momento, em paralelo à consolidação de democracias pelo mundo, a transparência figura como ferramenta para equilibrar tanto o poder entre organismos nacionais e internacionais, quanto a assimetria informacional entre Estado e sociedade, centrando-se na relação entre governantes e governados (Hood, 2006).

Já no terceiro momento, no final do século XX e início do século XXI, ela recebe especial destaque junto ao surgimento da internet, à medida que passa a conferir mais visibilidade à informação no ambiente digital (Michener; Bersch, 2013). Com a difusão da internet e o desenvolvimento das tecnologias digitais, a redução significativa dos custos para coleta, armazenamento, processamento e difusão da informação contribuiu para a emergência de uma nova forma de poder econômico baseado na economia de plataforma, protagonizado por um novo tipo de organização corporativa, as plataformas digitais.

Ao invés de regiões ou governos, o ecossistema informacional passa a ser estruturado por grandes corporações tecnológicas que, proprietárias de enorme poder computacional, algoritmos sofisticados e *big data*, passam a mediar transações de mercado por suas plataformas e estabelecer novos mecanismos de governança para o funcionamento desse ecossistema, como as regras de quem pode entrar em uma plataforma e de bom comportamento nela (Acs *et al.*, 2021).

Uma característica notável da "sociedade de plataforma" do século XXI (Van Dijck, Poell e Waal 2018) é a relação entre, de um lado, os sistemas sociopolíticos e técnicos cada vez mais sofisticados que agora exigem transparência devido à sua relevância política e democrática e, de outro, os mecanismos sociopolíticos ainda mais técnicos e complexos elaborados para tentar criar essa transparência (Gorwa; Ash, 2020, p. 293, tradução nossa).

As plataformas digitais são definidas por Jonas Valente (2021) como sistemas tecnológicos que medeiam interações, comunicações e transações em um ambiente digital conectado, fortemente apoiado na coleta e processamento de dados. Elas desempenham um papel central na emergência do que Nick Srnicek (2019) chama de "capitalismo de plataforma", uma nova fase do desenvolvimento capitalista em que a intermediação digital e os efeitos de rede promovem a monopolização dos mercados pelas *big techs*, as gigantescas corporações tecnológicas globais proprietárias de uma vasta carteira de dados digitais e da infraestrutura digital necessária para processá-los.

O modelo de negócios das plataformas digitais é baseado na produção de valor a partir da coleta e monetização de dados extraídos dos agentes que tomam parte nessas estruturas tecnológicas, bem como das transações comerciais e interações por eles realizadas (Bezerra, 2024). Essa dinâmica de monetização, baseada em maximizar o engajamento e gerar lucros por meio de publicidade direcionada, leva a uma série de distorções econômicas e externalidades negativas que afetam a sociedade, a política e o meio ambiente. No campo da privacidade, as plataformas digitais coletam grandes volumes de dados pessoais, quase sempre sem o pleno entendimento e consentimento dos usuários, e utilizam essas informações para segmentar anúncios. Casos como o escândalo de Cambridge Analytica demonstram os riscos de violação de privacidade e o abuso desses dados, especialmente quando não há regulamentação clara sobre como as plataformas devem proteger as informações dos usuários.

Nesse cenário, as plataformas digitais têm ocupado um espaço central na discussão sobre a transparência desde a última década, uma vez que alcançaram um poder sem precedentes e ainda se discute como regulamentá-las, diante da ausência ou pouco volume de informações disponíveis sobre como operam e o impacto que têm na sociedade (Castris, 2024). Em especial, nos últimos anos, a transparência firmou-se como "um dos principais mecanismos de *accountability* pelo qual as empresas de plataforma tentaram recuperar a confiança do público, dos políticos e das autoridades

regulatórias” (Gorwa; Ash, 2020, p. 286, tradução nossa), desempenhando importante papel no debate público atual sobre a liberdade de expressão, as mídias sociais e a própria democracia.

Na literatura científica, a instrumentalização da transparência no cenário digital é relativamente recente, podendo ser encontrada de forma substancial nos últimos anos sob o guarda-chuva dos “estudos de transparência digital” (Gorwa; Ash, 2020, p. 287). Pouco a pouco, passou a ser incorporada ao amplo domínio multidisciplinar de estudos sobre algoritmos, sendo abordada como transparência de algoritmos ou algorítmica (Leerssen, 2020; Kaminski, 2020; Chaudhary, 2024). Segundo Diakopoulos (2020), a transparência pode ser um mecanismo útil para monitorar o comportamento dos sistemas algorítmicos, a fim de fornecer os elementos informacionais que condicionam a promoção – e não a sua garantia – de *accountability*.

A transparência passa a ser observada com maior frequência em publicações sobre governança de plataforma (Gorwa, 2019), recuperando a ênfase sobre a conexão entre as ideias de governança e transparência, até chegar em estudos específicos que abordam a transparência no contexto das plataformas digitais² (Almeida, 2022; Mirghaderi, Sziron, Hildt, 2023; Leerssen, 2024), alguns deles pela expressão “transparência de plataforma” (Castris, 2022; 2024), ainda pouco difundida assim na literatura.

Sob esse enfoque, Castris (2022; 2024) propõe um modelo para sistematizar o conceito emergente de transparência de plataforma como um componente da governança de plataforma. Assim, apresenta uma genealogia da transparência de plataforma em que recupera a historicidade dos ideais de transparência desde a sua aplicação mais tradicional a assuntos governamentais e corporativos, como princípio de governança democrática que posiciona o governo e as corporações como responsáveis perante o público, até a sua incorporação pelo Vale do Silício – e podemos dizer, também por Shenzhen –, à medida que a emergência das plataformas digitais e seus modelos de negócio complexos fundamentados na coleta massiva, no processamento opaco e na monetização intensiva de dados pessoais e

² Entre as abordagens da transparência com ênfase nas plataformas digitais, Leerssen (2024) propôs uma mudança de enfoque da transparência algorítmica para a observabilidade da plataforma.

comportamentais revelam uma economia de dados em que a transparência é colocada em xeque.

Dessa forma, opacidade se torna uma peça chave para o funcionamento de sistemas algorítmicos utilizados pelas plataformas, combinados ao aprendizado de máquina (*machine learning*) e outras tecnologias de tomada de decisão automatizada para gerenciar, moldar e governar o fluxo de conteúdo e informações nas plataformas, normalmente de forma personalizada para cada usuário.

Por sua vez, a opacidade algorítmica refere-se à seletiva e evitável complexidade e inacessibilidade dos sistemas algorítmicos das plataformas digitais, sendo comumente representada por uma metafórica caixa preta para problematizar a invisibilização da mediação de “algoritmos secretos que controlam dinheiro e informações” (Pasquale, 2015, n.p.). Seu uso é opaco, suas regras são complexas e a sua legibilidade é restrita a um público especializado como uma combinação estratégica de opacidades praticadas pelo setor financeiro e por corporações tecnológicas para consolidar seu poder e riqueza, sendo marcadas pela ausência de regulação.

O desenvolvimento e o funcionamento opacos dos algoritmos podem ser associados tanto à dimensão epistêmica, relacionada à compreensão dos processos matemáticos pelos quais funcionam, como à dimensão corporativa, ligada ao caráter comercial e/ou legal das decisões de ocultar, diante da complexidade dos próprios modelos de negócio das corporações tecnológicas que controlam o funcionamento dos algoritmos (Burrell, 2016).

O *RDR Corporate Accountability Index 2025*³ avaliou 14 grandes empresas de tecnologias digitais e mostrou que apenas 21% dos indicadores analisados na categoria transparência algorítmica foram alcançados, uma evidência de que essas empresas pouco divulgam como usam e desenvolvem os seus algoritmos (RDR, 2025). Quedas significativas na transparência foram apontadas como um dos principais resultados da

³ O *RDR Corporate Accountability Index* é um índice que avalia e classifica grandes plataformas digitais e empresas de telecomunicações conforme a divulgação de políticas e práticas que afetam a liberdade de expressão e a privacidade, com destaque para a transparência das plataformas. Sua metodologia se apoia em 58 indicadores nas categorias de governança, liberdade de expressão e privacidade e foi inicialmente desenvolvida em 2013, em parceria com a University of Pennsylvania, sendo aplicada desde 2015 pelo Ranking Digital Rights (RDR), programa de pesquisa fundado por Rebecca MacKinnon, tendo passado por diversas revisões ao longo de uma década.

avaliação, que destacou a falta de transparência quanto ao tratamento de solicitações privadas de dados de usuários, bem como em relação à restrição de conteúdo e contas pelas *big techs*. Não por acaso, durante muito tempo essas corporações investiram grandes esforços para compartilhar o mínimo possível de informações sobre os seus sistemas e procedimentos, tendo estabelecido acordos de confidencialidade, métodos proprietários e uma cultura corporativa geral de sigilo (Castris, 2022).

Em meio à dataficação ou datificação da vida, compreendida como a conversão das experiências humanas em dados categorizáveis e quantificáveis (Van Dijck, 2017), a transparência não se reduz à abertura e ao compartilhamento de informações pelas plataformas. Para além disso, se constitui como parte de uma série de mecanismos de mediação e gestão de visibilidades cuidadosamente arquitetados pelas gigantescas empresas que controlam essas plataformas (Flyverbom *et. al.*, 2016), levando em conta as condições de visibilidade governadas em parte por sistemas algorítmicos (Gillespie, 2014).

Os debates atuais sobre a transparência de plataforma têm refletido uma variedade de interesses e ideologias, concentrando-se principalmente sobre relatórios de transparência das plataformas; políticas de anúncios digitais; desenvolvimento de pesquisas independentes e compreensão do *design* e dos efeitos dos algoritmos de recomendação (Castris, 2024). Em grande parte, “os problemas de transparência de plataforma podem ser reduzidos a uma combinação de questões sobre o que e como as informações são tornadas transparentes”⁴ (Castris, 2024, p. 12, tradução nossa).

Nessa linha, as principais problemáticas associadas ao estudo da transparência de plataforma refletem, por um lado, a qualidade das informações compartilhadas e possibilidades de violação da privacidade dos indivíduos e, de outro, questões sobre procedimentos para acessar e compartilhar determinadas informações, inclusive, de forma independente. Por exemplo, um importante ponto muito discutido é a responsabilidade das plataformas quanto à moderação de conteúdo, uma vez que há potencial tanto para prevenir quanto para facilitar o abuso de plataformas, seja removendo conteúdo extremista ou solicitando às plataformas a remoção de críticas às autoridades (Urman; Makhortykh, 2023). Assim, importa saber qual é a política de

⁴No original: “problems of platform transparency can ultimately be reduced to a combination of questions of what and how information is made transparent”.

moderação de conteúdo de uma determinada plataforma e como ela é implementada, ou seja, quais são os critérios adotados para a remoção, suspensão e proibição de conteúdo, além de observar se essas ações estão sujeitas à avaliação por instituição externa independente ou por órgão de supervisão.

À vista disso, questões sobre *o que* e *como* as informações são tornadas transparentes podem ser compreendidas por uma abordagem da transparência sobre a estrutura (termos de serviço, políticas de dados de usuários, políticas de publicidade etc.) e os processos referentes ao próprio negócio das plataformas (implementação, monitoramento, financiamento, revisão etc.). Assim, examinar a transparência de plataforma corresponde em grande medida a examinar a transparência dos modelos de negócio das plataformas. Outra abordagem possível acolhe questões ligadas ao impacto potencial das empresas que controlam as plataformas, como quanto à democracia, à liberdade de expressão ou à privacidade de indivíduos (Puddephatt, 2021).

Nesse horizonte, a transparência tem se tornado um elemento central para o debate atual sobre a governança das plataformas digitais (Santini *et. al.*, 2024), sendo fundamental para compreender e regular o ecossistema informacional contemporâneo. Seu debate atual envolve múltiplas dimensões – epistêmica, técnica, política, econômica e social – que moldam as formas de mediação, circulação e consumo de informação na sociedade plataformizada. Pelo menos cinco questões principais atravessam esse debate: (a) a moderação de conteúdo; (b) a manipulação dos dados dos usuários; (c) o conteúdo e a distribuição de anúncios segmentados; (d) o desenvolvimento e o funcionamento de sistemas algorítmicos; e (e) a disponibilidade e o acesso a dados para auditoria e pesquisa independente.

Essas problemáticas não são isoladas, mas profundamente interligadas: as decisões automatizadas, humanas ou heteromatizadas (Nemer, 2025) – que combinam trabalho automatizado e humano – sobre o que pode ou não circular nas plataformas (a) e o que (e como) é anunciado (c) têm por base dados comportamentais dos usuários (b). Essas três questões são operacionalizadas por sistemas algorítmicos cujos critérios são, em grande parte, opacos e orientados por interesses comerciais (d). Por fim, a disponibilidade de dados para auditoria é o ponto de interseção que permite avaliar se a moderação de conteúdo segue padrões consistentes, não discriminatórios

e alinhados a direitos fundamentais e às normas vigentes: se a coleta, o uso e o compartilhamento de dados respeitam as normas legais, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); se a publicidade segmentada leva em conta a segurança do consumidor; e se os sistemas algorítmicos operam de forma não discriminatória.

A breve contextualização da transparência da tradição governamental ao ecossistema informacional baseado em plataforma fundamentou a elaboração de um esquema visual da transparência de plataforma em seu debate atual (Figura 1).

Figura 1 – Contextualização do debate atual sobre transparência de plataforma

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Como visto, tensões e limitações relativas aos ideais de transparência e aos riscos da opacidade têm se desdobrado por diferentes contextos históricos, marcando um domínio disputado por uma pluralidade de interessados (Meijer, 2015). Em particular, essa disputa se intensifica no contexto do ecossistema informacional contemporâneo com as plataformas digitais e seus opacos e complexos modelos de negócio, uma vez que quanto mais se sabe sobre o funcionamento de sistemas algorítmicos, mais é possível governá-los e responsabilizá-los (Ananny; Crawford, 2018). Em meio ao debate atual sobre a transparência de plataforma, outras questões que se conectam intimamente a ele emergem, a exemplo do consentimento, da

privacidade, da vigilância, do controle, da censura, da complexidade técnica, dos vieses e das diferentes formas da desinformação.

Relatórios de transparência de plataformas

Diante desse contexto, uma forma específica de transparência amplamente adotada hoje são os relatórios de transparência elaborados pelas plataformas. Eles consistem em documentos produzidos para a divulgação pública voluntária – também chamada de divulgação proativa – e regular de informações sobre solicitações governamentais (Urman; Makhortykh, 2023) ou de terceiros, além de ações tomadas quanto a dados de usuários, moderação de conteúdo, dentre outros aspectos relevantes à responsabilização das plataformas. Esses relatórios constituem uma prática de *accountability* corporativa que visa comunicar de forma sistemática dados e procedimentos relativos a demandas externas e decisões internas que impactam direitos fundamentais, como liberdade de expressão e privacidade.

Contudo, os relatórios de transparência devem ser concebidos como instrumentos de acesso à informação orientados a duas finalidades regulatórias conexas. A primeira é reduzir riscos sistêmicos associados à desinformação, por meio de divulgação periódica, padronizada e verificável de dados relevantes para vigilância pública e supervisão estatal. A segunda é viabilizar responsabilização proporcional, distinguindo obrigações de diligência sistêmica e medidas sancionatórias, de modo a evitar tanto a inércia quanto o excesso punitivo e eventuais arbitrariedades.

Segundo Vergara, Jain e Mehta (2024, p. 876, tradução nossa), eles surgem como “ferramentas essenciais para proteger os interesses dos consumidores e garantir a *accountability* das plataformas que priorizam a segurança do usuário enquanto promovem seus objetivos de negócios”. Mais especificamente, seu surgimento se dá em resposta à crescente preocupação pública sobre as relações entre *big techs* e governos quanto à vigilância, à censura e aos impactos sociais das operações das plataformas.

Inicialmente, apesar da pressão da sociedade civil, os relatórios de transparência representavam mais uma iniciativa dessas empresas em preservar sua imagem pública perante pressões políticas, do que esforços direcionados à regulação

das plataformas (Castris, 2024). Criados em 2010, com iniciativa pioneira da Google, apenas em 2013 ganharam força como uma prática de outras grandes empresas de plataforma, a partir das revelações de Edward Snowden sobre o programa de vigilância PRISM⁵ da *National Security Agency* (NSA) dos Estados Unidos (MacKinnon *et. al.*, 2014).

Nesse momento, empresas como Google, Microsoft, Facebook (atual Meta) e Twitter (atual X) passaram a publicar periodicamente dados sobre solicitações governamentais de acesso a informações e remoção de conteúdo. O foco inicial estava na contabilização dessas solicitações, sem abarcar informações sobre como as plataformas decidem implementar as suas próprias políticas (Parsons, 2019), a exemplo da moderação de conteúdo, publicidade segmentada ou funcionamento dos algoritmos.

A partir de 2016, com as eleições norte-americanas e o Brexit, o debate sobre a interferência estrangeira e o uso político de dados foi intensificado. O escândalo da Cambridge Analytica, em 2018, evidenciou o papel das plataformas na segmentação de anúncios e na manipulação comportamental, levando empresas como Facebook e Twitter a ampliar o escopo de seus relatórios para incluir bibliotecas de anúncios políticos e dados sobre moderação de conteúdo. Nesse período, também se verificou a abertura de APIs⁶ para pesquisadores e jornalistas, embora de forma desigual entre plataformas. Entretanto, após a repercussão negativa da Cambridge Analytica, várias dessas iniciativas de abertura foram restringidas sob o argumento de reforçar a proteção de dados pessoais, aumentando a tensão entre privacidade e auditoria independente.

Em 2021, a divulgação dos Facebook Files pela ex-funcionária Frances Haugen reanimou o debate público sobre a opacidade das plataformas, revelando evidências de que decisões internas priorizavam engajamento e lucro em detrimento do bem-estar dos usuários e da integridade do debate público. Por sua vez, esse episódio

⁵ Ex-funcionário da NSA, Edward Snowden revelou em 2013 documentos sigilosos que expuseram o programa secreto de vigilância PRISM. Esse sistema permitia à NSA coletar em massa dados de usuários a partir de grandes empresas de tecnologia. Sua denúncia desencadeou um intenso debate global sobre privacidade e vigilância (Greenwald, 2014).

⁶A sigla API significa Interface de Programação de Aplicações, em inglês, *Application Programming Interface*. Diz respeito a um conjunto de definições e protocolos que permitem a comunicação entre componentes de *software* e o compartilhamento de dados entre diferentes aplicações, sistemas e plataformas, permitindo a interoperabilidade entre eles (Santini *et. al.*, 2024).

fortaleceu propostas legislativas como o *Digital Services Act* (DSA), da União Europeia, e o *Platform Accountability and Transparency Act*, dos Estados Unidos, além de pressões de pesquisadores e organizações da sociedade civil para garantir acesso seguro e estruturado a dados para auditoria.

A trajetória dos relatórios de transparência mostra um ciclo de avanços e retrocessos, em que escândalos funcionaram como gatilhos para avanços pontuais de abertura, seguidos de retrações motivadas por interesses corporativos e disputas regulatórias (Quadro 2).

Quadro 2 – Síntese da trajetória dos relatórios de transparência

Ano	Marco	Impacto
2010	Primeiro relatório de transparência de uma plataforma	Publicação da Google contendo solicitações governamentais de dados e remoções de conteúdo
2013	Programa de vigilância PRISM: revelações de Edward Snowden, ex-funcionário da <i>National Security Agency</i> (NSA)	Relatórios de transparência iniciais com escopo restrito e que ocultavam como as plataformas implementavam suas próprias políticas.
2016	Eleições norte-americanas e o Brexit (interferência estrangeira e o uso político de dados)	Aumento da pressão por transparência algorítmica e publicitária. Expansão do escopo dos relatórios e abertura parcial de dados via APIs (Interfaces de Programação de Aplicativos) para pesquisadores.
2018	Escândalo Cambridge Analytica	Regressão dos padrões de transparência (restrição de acessos e retirada de várias APIs).
2021	<i>Facebook Files</i> : revelações de Frances Haugen, ex-funcionária do Facebook	Retomada do debate e alinhamento político sobre regulação. Fortalecimento de propostas legislativas como o <i>Digital Services Act</i> (União Europeia) e o <i>Platform Accountability and Transparency Act</i> (EUA). Pressões de pesquisadores e organizações da sociedade civil para garantir acesso seguro e estruturado a dados para auditoria.

Fonte: Adaptado de Castris (2024).

Após mais de uma década desde o seu surgimento, ainda há dúvidas se o estado atual dos relatórios de transparência das plataformas realmente conduz a uma transparência significativa (Urman, Makhortykh, 2023). Atualmente, estudos sobre esses documentos têm demonstrado que eles seguem insuficientes ou ineficazes (Vergara, Jain, Mehta, 2024; Urman, Makhortykh, 2023; Parsons, 2019) para alcançar os diversos fins pretendidos com a transparência, ao passo que as informações que

apresentam nem sempre são visíveis e passíveis de interpretação pelo amplo público ou mesmo por pesquisadores.

Nesse sentido, Urman e Makhortykh (2023) apresentam sugestões em relação aos padrões de relatórios necessários para implementar uma transparência mais significativa relacionadas a três dimensões: acessibilidade, como a divulgação de dados relevantes em formato legível por máquina e a tradução de relatórios para os idiomas nacionais de todos os países em que a plataforma opera; harmonização, como frequência de divulgação e formatos de relatórios padronizados em todas as plataformas; e maior detalhamento dos relatórios, como a necessidade de explicações detalhadas dos processos de tomada de decisão com o envolvimento de atores estatais.

A arquitetura de indicadores proposta deve ser explicitamente conectada à prevenção de desinformação em períodos de alto interesse público, como ciclos eleitorais, emergências sanitárias e desastres. Essa conexão exige rastreabilidade de intervenções de moderação, publicação de protocolos específicos para cenários críticos e garantias de auditoria tempestiva por autoridades e por grupos de pesquisa acadêmicos e da sociedade civil.

Apesar dos avanços em direção à redução da opacidade das plataformas, a iniciativa de divulgação proativa através dos relatórios de transparência não necessariamente diminui a opacidade dos modelos de negócio das plataformas. Nesse sentido, muitos relatórios de transparência têm se aproximado da forma de transparência performativa. Exemplo disto, Park e Culloty (2022) observam que a frequente impressão de tom promocional e de relações públicas nos relatórios de transparência, relacionada ao desempenho corporativo das empresas de plataforma, compromete a qualidade dos dados informados nos relatórios. A forma como esses relatórios são estrategicamente produzidos, estruturados e divulgados pode contribuir para a manutenção ou aprofundamento da opacidade das plataformas, à medida que a pouca e recente regulação existente ainda não consegue abarcar um quadro geral robusto de transparência.

De fato, a literatura crítica mostra que formatos de transparência podem atuar como mecanismos de naturalização da vigilância e de indução à resignação individual, ao deslocar o foco de controle para a responsabilidade do usuário isolado. Para evitar

esse efeito, a política de transparência deve priorizar arranjos de controle coletivo, com requisitos de acesso a dados para pesquisa independente, mecanismos de auditoria pública e participação social qualificada na interpretação dos indicadores. Transparência significativa, assim, demanda não apenas a divulgação, mas também condições para escrutínio contínuo pela sociedade civil.

Em geral, os relatórios de transparência são concebidos pelas empresas de plataforma não apenas como instrumentos de divulgação proativa de informações, mas como práticas corporativas que moldam percepções institucionais e exercem influência social a partir de dinâmicas de poder, lógicas institucionais e interesses político-econômicos disputados.

Por isso, a imposição de métricas sem salvaguardas pode criar incentivos perversos, como a intensificação de remoções automatizadas para sinalizar suposta eficácia. Para mitigar esse risco de manipulação estratégica de métricas regulatórias, os relatórios devem incluir séries históricas de taxas de falso positivo e falso negativo, percentuais de revisão humana, reversões em instância recursal e análise de impactos diferenciados por língua e grupo social. Metas exclusivamente quantitativas de remoção, desvinculadas de qualidade decisória e respeito a direitos, não devem ser utilizadas como indicador de conformidade.

Levantamento dos relatórios de transparência da Meta, Google e X

A seguir, foi realizado um levantamento exploratório inicial para identificar os relatórios de transparência das empresas Meta, Google e X. As informações foram obtidas diretamente dos sites dos centros de transparência de cada empresa, respectivamente: Meta Transparency Center, Google Relatório de Transparência, X Transparência. A data de acesso às informações foi 10/08/2025.

Quadro 3 – Levantamento de relatórios de transparência das empresas Meta, Google e X

Empresa	Relatório	Descrição do relatório segundo a plataforma
Meta	Relatório de Aplicação de Padrões da Comunidade	Relatório trimestral sobre o desempenho na aplicação de nossas políticas no app do Facebook e do Instagram
	Propriedade intelectual	Relatório sobre como estamos ajudando as

		peças a proteger a propriedade intelectual delas
	Solicitações governamentais de dados de usuários	Relatório sobre solicitações governamentais de dados das pessoas
	Restrições de conteúdo baseadas na legislação local	Relatório sobre restrições aplicadas a conteúdo denunciado por violar a legislação local
	Interrupções de internet	Relatório sobre restrições intencionais à Internet que limitam a capacidade das pessoas de acessar a Internet
	Relatório de Conteúdo Amplamente Visualizado	Relatório trimestral sobre o que as pessoas veem no Facebook, incluindo o conteúdo que recebeu a maior distribuição neste trimestre
	Relatórios regulamentares e outros relatórios de transparência ⁷	Relatórios regulamentares anteriores e atuais para o Facebook e o Instagram
Google	Segurança e privacidade	Ordens judiciais, a adoção de tecnologias e outros fatores podem afetar a segurança e a privacidade dos usuários do Google. Esses relatórios contêm informações sobre a divulgação de dados do usuário e os esforços técnicos para otimizar a segurança.
	Solicitações de informações de usuários	Solicitações globais de informações de usuários; Solicitações de informações de clientes do Enterprise Cloud; Solicitações de segurança nacional dos Estados Unidos sobre informações de usuários
	Navegação segura do Google	Ao detectar sites não seguros, exibimos avisos na Pesquisa Google e nos navegadores da Web. Além disso, você pode pesquisar para ver se é perigoso visitar um determinado website no momento
	Criptografia de e-mail em trânsito	Os dados apresentados aqui mostram o estado atual da criptografia de e-mail em trânsito
	Criptografia HTTPS na Web	Este relatório fornece dados sobre o <i>status</i> da adoção e do uso de HTTPS na Web
	Segurança do ecossistema Android	Este relatório mostra com transparência nossas iniciativas para reduzir as taxas de aplicativos potencialmente nocivos (PHAs) nos dispositivos e no Google Play
	Combater material de abuso sexual infantil	Esforços do Google para combater material de abuso sexual infantil <i>on-line</i>
	Remoção de conteúdo	As legislações do mundo todo afetam a disponibilidade de conteúdo nos produtos e serviços do Google. Estes relatórios divulgam dados sobre as solicitações de remoção de

⁷ Dentre os relatórios anteriores estão o *Brazil TSE Election Rules Transparency Reports*, publicados de acordo com as exigências das Resoluções nº 23.610/2019 e nº 23.732/2024, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil.

		conteúdo para alimentar as discussões sobre a regulação de conteúdo na Internet
Remoções de conteúdo por direitos autorais		Este relatório apresenta dados sobre essas solicitações de remoção de links da Pesquisa. Nossa meta é que todos possam entender o impacto dos direitos autorais no conteúdo disponível na Pesquisa Google
Solicitações governamentais de remoção de conteúdo		Neste relatório, divulgamos o número de solicitações recebidas em um período de seis meses
Solicitações de remoção de conteúdo com a lei de privacidade da UE		O relatório apresenta dados sobre o volume de solicitações, os URLs removidos, os solicitantes, o conteúdo dos sites e os URLs identificados nas solicitações
Cumprimento das diretrizes da comunidade do YouTube		Este relatório fornece dados sobre as sinalizações que os vídeos do YouTube recebem e sobre como aplicamos nossas políticas
Remoções de acordo com a Lei aplicável a redes		Este relatório exibe dados sobre nossa organização e procedimentos e os volumes de petições iniciais e de conteúdo removido. Ele também conta com informações gerais sobre nossas práticas e políticas de remoção.
Relatório de Transparência de direitos autorais do YouTube		O Relatório de Transparência de direitos autorais mostra informações sobre as iniciativas de fiscalização de direitos autorais no YouTube. Ele inclui o seguinte: Acesso a todos, Como criar um ecossistema equilibrado e Ferramentas modernas do YouTube
Relatório de confiabilidade e segurança do conteúdo do Google Maps		Este relatório explica como o conteúdo gerado pelos usuários ajuda a deixar o mapa mais útil. Também explica como funcionam as iniciativas da empresa que buscam proteger as pessoas e fornecer informações confiáveis e oportunas
Relatórios adicionais		Debates relacionados à lei da informação e questões políticas estão em constante evolução. Estes relatórios compartilham dados sobre uma série de questões relacionadas a políticas, práticas e acesso à informação
Central de downloads de PDFs		25 relatórios diversos. Desde que o Google lançou o primeiro Relatório de Transparência em 2010, temos o compromisso de compartilhar dados que demonstram como as políticas e as ações de governos e corporações afetam a privacidade, a segurança e o acesso à informação on-line
Propaganda política no Google		Campanhas políticas no Google: apoio à propaganda política responsável no Brasil. Você pode encontrar anúncios eleitorais publicados no

		Google Ads e no Display & Video 360 a partir de 17 de novembro de 2021
	Tráfego e interrupções do Google	Registramos o número de visitas a todos os produtos do Google com uma aproximação da região geográfica de origem da visita. Uma diminuição visível do tráfego em uma região específica pode significar que os usuários não conseguem acessar um produto ou serviço
	Informações sobre os destinatários ativos por mês na UE	Este relatório foi publicado em 14 de fevereiro de 2025 em conformidade com o Artigo 24(2) da DSA, que exige que os provedores de plataformas on-line e mecanismos de pesquisa publiquem informações sobre a média de "destinatários ativos mensais do serviço" na UE
	Relatório de transparência sobre VLOSE/VLOP conforme a DSA da UE	Este relatório foi publicado pela GIL em conformidade com os Artigos 15, 24 e/ou 42 da DSA
	Relatórios de transparência sobre plataformas on-line, serviços de hospedagem e provedores de serviços intermediários	Este relatório foi publicado em conformidade com os Artigos 15 e 24 da DSA
X (antigo Twitter)	Requisições legais	Esses relatórios incluem informações sobre requisições legais enviadas ao X e nossas respostas
	Solicitações de informações	Informações sobre exigências legais de produção de informações sobre contas de governos, autoridades policiais e terceiros no mundo todo
	Solicitações de remoção	Informações sobre exigências legais de remoção de conteúdo do Twitter e outras solicitações de remoção de conteúdo com base nas legislações locais no mundo todo
	Avisos de direitos autorais	Informações sobre as notificações de remoção e as contranotificações da Lei dos Direitos Autorais do Milênio Digital ("DMCA") para conteúdo no Twitter
	Notificações de violação de marcas registradas	Informações sobre relatórios e resultados de supostas violações de política de marca registrada no Twitter e no Periscope
	Regras do X	Esses relatórios incluem informações sobre a aplicação das Regras do X e dos Termos de Serviço (TDS) do X
	Aplicação das regras	Informações sobre como e quando aplicamos nossas políticas e relatórios de possíveis violações
	Manipulação da plataforma	Informações sobre o uso não autorizado do Twitter para enganar outras pessoas e/ou interromper a experiência delas por meio de

		atividades em massa, agressivas ou enganosas
	Informações incorretas sobre a COVID-19	Enquanto a comunidade global enfrenta a pandemia de COVID-19 em conjunto, o X está ajudando as pessoas a encontrar informações confiáveis, manter contato com outras pessoas e acompanhar o que está acontecendo em tempo real
	Segurança e Integridade	Esses relatórios incluem informações sobre os esforços do X para aprimorar as proteções e a autenticidade da plataforma
	Consórcio de Pesquisa e Moderação do Twitter	Informações sobre segurança e integridade de debates no Twitter.
	Segurança de e-mail	Nossas comunicações por e-mail com nossos usuários são um vínculo importante para centenas de milhões de destinatários que usam o X regularmente
	Busca de anunciantes e informações de anúncios	Políticas do <i>Ad Transparency</i> (não está em formato de relatório)
	Segurança da conta	Estatísticas sobre como as pessoas no X estão protegendo suas contas

Fonte: Meta (2025); Google (2025); X (2025).

Levantamento de índices e *rankings* sobre transparência no Brasil

No cenário brasileiro, a transparência tem sido instrumentalizada há bastante tempo sob a forma da transparência pública. Tanto o setor público como a sociedade civil reúnem diversas experiências em busca de acompanhar a sua implementação a partir de índices e *rankings* que avaliem, na prática, a transformação de seu ideal democrático em parâmetros objetivos capazes de mensurar a efetividade da transparência.

Nessa direção, buscou-se identificar um leque de iniciativas e metodologias que pudessem servir como referência ou base metodológica para a construção de indicadores para avaliar a transparência de dados das plataformas digitais. A partir de pesquisa bibliográfica e documental, foram identificados 21 instrumentos de avaliação compostos por índices e *rankings* sobre transparência a partir de 2010 no Brasil (Anexo A), tendo sido formulados tanto pelo setor público como pela sociedade civil e com âmbitos variados. Destes instrumentos, a maioria foi descontinuada, restando apenas sete vigentes: dois deles com temática relacionada às plataformas, um que apresenta

critérios para uma avaliação mais ampla ou geral e quatro com âmbito setorial de avaliação.

Dentre os índices identificados, em razão da proximidade temática, buscou-se analisar mais detidamente a metodologia e os principais aspectos do Índice de Transparência de Dados das Plataformas de Redes Sociais (ITD) e do Índice de Transparência da Publicidade nas Plataformas de Redes Sociais (ITP), ambos desenvolvidos pelo NetLab UFRJ.

Além destes dois índices, um instrumento internacional que também mereceu especial atenção foi o *RDR Corporate Accountability Index 2025*, diante do grau de maturidade da metodologia adotada e de sua relevância global, muito embora não seja um índice que reflita especificamente o contexto nacional.

Enquadramento legal

A elaboração de indicadores levou em consideração o seguinte referencial legal nacional: a Constituição Federal brasileira; a Lei nº 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI); a Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); a Lei nº 12.965/2014, o Marco Civil da Internet; o Projeto de Lei nº 2.630/2020, o “PL das Fake News”; a Lei nº 8.078/1990, que institui o Código de Defesa do Consumidor (CDC); e o PL nº 2.338/2023, o Marco Legal da IA.

Já no âmbito internacional, coube observar os seguintes dispositivos legais: *Digital Services Act* (União Europeia); *Platform Accountability and Transparency Act* (EUA); *Network Enforcement Act – NetzDG* (Alemanha); *General Data Protection Regulation* (GDPR) – União Europeia; e *Online Safety Act* (Reino Unido).

Princípios fundamentais para a regulação da transparência em plataformas digitais

O caminho metodológico adotado avançou pela definição das seguintes etapas: **(1) eixos centrais**, compreendidos como eixos mínimos a partir do referencial teórico e do enquadramento legal indicados, **(2) princípios**, **(3) diretrizes** e **(4) indicadores** para a regulação e mensuração da transparência em plataformas digitais.

Uma vez que os princípios originais que inspiram e guiam as diretrizes dessa proposta estão ancorados em uma base normativa e conceitual que combina referências internacionais, marcos regulatórios nacionais e literatura acadêmica crítica, é possível dizer que eles derivam de três eixos centrais:

- (1)** a obrigação institucional de abertura e prestação de contas das plataformas;
- (2)** a promoção da governança democrática e participativa da infraestrutura digital; e
- (3)** a salvaguarda de direitos fundamentais, incluindo privacidade, liberdade de expressão e justiça informacional;
- (4)** a salvaguarda de direitos coletivos e difusos.

Diante desses eixos, são elencados princípios como: (a) Governança democrática e colaborativa, (b) Privacidade, (c) Explicabilidade algorítmica, (d) Integridade da informação, (e) *Accountability*, (f) Compromisso com a transparência robusta; (g) Auditoria independente; (h) Devido processo legal e direito à apelação; (i) Clareza e inteligibilidade de políticas, regras e procedimentos; e (j) Respeito aos direitos humanos.

Assim, as diretrizes para a regulação brasileira da transparência não são apenas recomendações técnicas, mas desdobramentos normativos de um conjunto articulado de princípios. Esses princípios operam como pilares para orientar políticas públicas e práticas corporativas, garantindo que a regulação brasileira de transparência em plataformas digitais se alinhe a padrões internacionais adaptados às necessidades e vulnerabilidades do contexto nacional.

Os problemas informacionais centrais do ambiente de plataformas digitais têm relação com assimetrias de poder que transcendem a esfera do mercado e demandam respostas de natureza política e coletiva. Por isso, a regulação deve articular instâncias estatais competentes e controle social contínuo, evitando a privatização da supervisão por regimes de autorregulação. Essa orientação consolida a transparência como política pública de interesse geral, ancorada em direitos e em mecanismos de *accountability* que ultrapassam a lógica voluntarista corporativa.

Entre as principais fontes que utilizamos para fundamentar esses princípios, destacam-se, em ordem cronológica, os documentos a seguir.

Com base no debate brasileiro sobre regulação de plataformas digitais, destacamos o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) e o PL nº 2.630/2020, que estabelecem obrigações de representação jurídica, responsabilização local e garantias de direitos digitais no contexto brasileiro.

O Marco Civil da Internet foi sancionado em abril de 2014, após um processo legislativo inovador que envolveu consultas públicas *online*, debates presenciais e articulação entre governo, sociedade civil, academia e setor privado. Sua elaboração contou com a liderança do Ministério da Justiça e participação do Ministério da Cultura, além de parlamentares e organizações da sociedade civil.

A lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, sendo considerada um exemplo internacional de regulação democrática. Entre seus pilares estão a neutralidade de rede, a proteção da privacidade, a preservação da liberdade de expressão e a obrigação de guarda de registros de conexão por tempo determinado. O Marco Civil da Internet também impõe a possibilidade de responsabilização judicial em casos de danos causados.

Para as diretrizes brasileiras, o Marco Civil oferece base normativa para a exigência de representação legal de plataformas estrangeiras no país, para a responsabilização por violações de direitos e para a proteção de dados e garantias processuais no ambiente digital. Ele é um alicerce jurídico que sustenta mecanismos de responsabilização e governança alinhados ao interesse público.

Já o Projeto de Lei nº 2.630/2020, conhecido como “PL das Fake News”, foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira em 2020 e tramitou no Congresso Nacional, tendo como relator o deputado federal Orlando Silva. Apesar de ter sido arquivado devido a um impasse político com a oposição, seu principal objetivo era criar a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, estabelecendo regras para plataformas digitais no combate à desinformação e na prestação de contas.

O projeto previa medidas como a obrigação de representação legal no Brasil para plataformas com mais de um milhão de usuários, a rastreabilidade de conteúdos impulsionados, mecanismos de cooperação com autoridades e sanções em caso de descumprimento. Além disso, abria espaço para futuras regulamentações sobre moderação de conteúdo e transparência em publicidade digital.

Embora esteja arquivado no momento, o PL 2.630/2020 representa a proposta mais consolidada sobre o tema no Brasil, fruto de extensos debates e audiências públicas. Seu texto incorpora experiências internacionais, como o *Digital Services Act* (DSA) da União Europeia, mas com adaptações ao contexto nacional, especialmente no que diz respeito ao controle de campanhas de desinformação e à transparência em anúncios pagos. Por isso, o projeto serve como referência para futuras discussões sobre regulação de plataformas digitais e combate à desinformação no país.

Outro documento importante são os Princípios de Santa Clara (*Santa Clara Principles*, 2018 e 2021), que estabelecem padrões de clareza, acessibilidade, participação e responsabilização na moderação de conteúdo, incluindo exigências de notificação, apelação e governança multissetorial.

Os Princípios de Santa Clara foram lançados originalmente em 2018 por um conjunto de 14 organizações e especialistas em direitos digitais, incluindo Electronic Frontier Foundation (EFF), Center for Democracy & Technology (CDT), Access Now e InternetLab. Eles foram desenvolvidos como resposta à crescente opacidade das plataformas na moderação de conteúdo, visando estabelecer padrões mínimos de transparência e prestação de contas. Desde sua origem, adotaram a perspectiva da sociedade civil e embora não possuam poder para estabelecer um caráter vinculante, conquistaram ampla adesão como referência internacional.

O conteúdo inicial dos princípios se concentrava em três eixos: notificação de decisões de moderação de forma clara e contextual (*notice*); existência de mecanismos de apelação acessíveis (*appeal*); e publicação de dados que permitam a avaliação externa das práticas de moderação (*numbers*). Em 2021, houve uma revisão e ampliação substancial, incorporando diretrizes sobre governança participativa, inclusão de grupos marginalizados, transparência na publicidade e contextualização das informações apresentadas aos usuários.

A importância dessa referência para as diretrizes brasileiras é dupla. Por um lado, oferece parâmetros específicos para assegurar direitos procedimentais e participativos; por outro, demonstra que é possível articular padrões claros sem depender exclusivamente da legislação estatal, embora ela seja mais do que necessária diante da resistência das empresas, já que muitas delas sequer possuem representação legal em território nacional.

O relatório da Coalizão de Direitos na Rede (CDR, 2019) é outro documento que serviu como base para o estabelecimento de princípios e diretrizes de regulação. Ele denuncia lacunas de participação social e transparência nas grandes plataformas e fundamenta a necessidade de mecanismos inclusivos de governança pública.

O relatório foi produzido pela CDR, uma articulação brasileira formada por mais de 50 organizações de direitos digitais, acadêmicas e ativistas. Criada em 2016, a Coalizão reúne instituições como Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), Artigo 19 Brasil, InternetLab, ITS-Rio, entre outras, com o objetivo de influenciar políticas públicas e promover a defesa de direitos no ambiente digital.

O documento avaliou de forma crítica as informações divulgadas no relatório de transparência do Facebook de 2019, que apontou lacunas como a ausência de dados desagregados por país, falta de clareza sobre critérios e processos de moderação e inexistência de mecanismos de participação de usuários brasileiros. O estudo evidenciou como as plataformas aplicam padrões globais sem considerar as especificidades locais, o que gera assimetrias de acesso à informação e limita a *accountability*. Além disso, relatórios voluntários, produzidos pelas próprias plataformas digitais, frequentemente carecem de periodicidade e de métricas padronizadas, além de terem escopos limitados, problemas que impactam negativamente a capacidade de acompanhamento por governos e pela sociedade civil.

A análise da CDR forneceu evidências empíricas sobre as deficiências do modelo de transparência voluntária justificando a adoção de mecanismos de governança participativa, representação jurídica local e sanções graduais. Ele também reforça a importância de incorporar métricas e indicadores adaptados à realidade nacional.

O *Digital Services Act* (DSA, União Europeia, 2022) é a legislação europeia que define obrigações formais e periódicas de transparência, regras para publicidade e segmentação, direitos procedimentais de usuários e mecanismos de avaliação de riscos sistêmicos, especialmente para as chamadas *Very Large Online Platforms* (VLOPs), tais como Google, Meta e X. Foi concebido pela Comissão Europeia como parte de um pacote legislativo para modernizar o regime jurídico das plataformas digitais no bloco europeu. A proposta foi apresentada em dezembro de 2020, com tramitação acelerada no Parlamento Europeu e no Conselho da União Europeia, culminando em sua entrada em vigor em novembro de 2022. A elaboração do texto esteve a cargo da Direção-Geral de Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologias (DG CONNECT), envolvendo consultas públicas e negociações com governos, setor privado e sociedade civil.

O DSA surgiu como atualização da antiga Diretiva de Comércio Eletrônico de 2000, reconhecendo que as plataformas digitais passaram a desempenhar papel central no acesso à informação, na intermediação de conteúdos e na formação da opinião pública. A motivação política e social para a sua criação é oriunda das preocupações com desinformação, discurso de ódio, riscos sistêmicos em períodos críticos e concentração de poder econômico das VLOPs. Além disso, o DSA serviu para harmonizar regras, evitando um mosaico regulatório entre países-membros.

Sua relevância para as diretrizes brasileiras está em estabelecer um modelo de obrigações claras, proporcionais e exequíveis, que cobre tanto medidas *ex-ante* quanto *ex-post*. O DSA oferece exemplos concretos de relatórios de transparência padronizados, mecanismos de avaliação de riscos sistêmicos e garantias procedimentais aos usuários, aspectos centrais para princípios como transparência estruturada e verificável, garantias procedimentais e integridade informacional reforçada em períodos críticos.

Utilizamos também os estudos de Tworek e Wanless (2022) e de Jozwiak (2024), que problematizam a superficialidade das práticas de transparência e defendem métricas multidimensionais, a responsabilização coletiva e a explicabilidade de decisões automatizadas.

O artigo “Time for transparency from digital platforms, but what does that really mean?”, publicado no portal Lawfare em 2022, foi escrito por Heidi Tworek, professora da Universidade de British Columbia, e Alicia Wanless, diretora do Information Environment Project no Carnegie Endowment for International Peace. O texto critica a maneira como as plataformas digitais utilizam o discurso da transparência para reforçar uma percepção de inevitabilidade e desmobilização entre os usuários. As autoras argumentam que, sob a lógica da autorregulação, empresas adotam estratégias de ofuscamento e práticas superficiais que dão a impressão de controle, mas não permitem fiscalização efetiva. O resultado é a indução de um sentimento de resignação, que enfraquece a pressão por mudanças estruturais e ação coletiva.

A contribuição dessa análise para as diretrizes brasileiras está na ênfase na necessidade de transparência estruturada, verificável e voltada ao controle coletivo, e não apenas à informação individual. Isso reforça princípios relacionados à *accountability* algorítmica, à justiça informacional e à governança participativa, além de inspirar exigências de auditoria independente e explicabilidade das decisões automatizadas.

Já o trabalho “What we mean when we talk about platform transparency: the case for multidimensional metrics” foi publicado em 2022 pela Datasphere Initiative, uma organização internacional dedicada à governança de dados. O texto defende que a transparência das plataformas deve ser compreendida como um conceito multidimensional, que ultrapasse a mera publicação de relatórios de moderação. Jozwiak propõe incluir documentação técnica sobre algoritmos, indicadores qualitativos e quantitativos de riscos sistêmicos, e acesso estruturado a dados para auditorias independentes.

Por sua vez, o Foundation Model Transparency Index (2023) especifica critérios de exposição técnica e auditoria de sistemas de inteligência artificial e algoritmos críticos. O índice foi desenvolvido em 2023 pelo Center for Research on Foundation Models (CRFM) da Universidade de Stanford. Ele parte da constatação de que os modelos de inteligência artificial de larga escala, conhecidos como *foundation models*, são elementos centrais nos sistemas algorítmicos de plataformas, mas que na maioria

das vezes operam com notável opacidade. O índice estabelece parâmetros técnicos para medir o grau de abertura e auditabilidade desses sistemas.

A proposta se estrutura em dimensões como documentação dos dados de treino, descrição das lógicas de funcionamento, identificação de riscos e mecanismos para auditoria independente. Ao invés de se limitar à publicação de informações genéricas, o índice estabelece a necessidade de produção de documentação verificável, auditável e padronizada, o que fortalece a possibilidade de responsabilização jurídica.

O Acordo EU-EUA no âmbito do Trade and Technology Council (TTC Ministerial Principles, 2023) inspira mecanismos de acesso seguro a dados para pesquisa independente e salvaguardas para grupos vulneráveis. O TTC foi criado em 2021 como um fórum de alto nível para coordenação política entre União Europeia e Estados Unidos nos campos digital, tecnológico e comercial. Em 2023, o TTC publicou os *Ministerial Principles*, que consolidam compromissos e diretrizes conjuntas sobre regulação de plataformas digitais, proteção de direitos e estímulo à inovação responsável.

Os princípios ministeriais do TTC têm um caráter não vinculante, mas foram elaborados para orientar políticas públicas e regulações nacionais a partir de consensos internacionais. Destacam-se duas áreas centrais: a promoção de acesso regulamentado e seguro a dados por pesquisadores independentes, para embasar a regulação em evidências empíricas; e a adoção de salvaguardas específicas para grupos vulneráveis, como crianças, adolescentes e comunidades marginalizadas, já no desenho das plataformas (*safety by design*).

Essa referência é especialmente relevante para as diretrizes brasileiras por oferecer um modelo que busca equilibrar a proteção de direitos com a inovação tecnológica. Suas orientações reforçam princípios de acesso regulamentado para pesquisa independente e de proteção preventiva de grupos vulneráveis.

As Diretrizes para a Governança das Plataformas Digitais foram publicadas em 2023 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), resultado de um processo multissetorial e de consulta global que envolveu

governos, empresas, academia e sociedade civil. O documento propõe um quadro regulatório que busca equilibrar liberdade de expressão, acesso à informação e mitigação de riscos digitais. Ele recomenda que regulações incorporem avaliações de impacto em direitos humanos, promovam transparência algorítmica, garantam participação multissetorial e protejam jornalistas e defensores de direitos humanos contra abusos *online*.

Para a formulação de diretrizes brasileiras, essas orientações oferecem uma visão de governança que integra princípios democráticos e de direitos humanos às exigências técnicas e procedimentais. Servem como inspiração para fortalecer a governança participativa, a avaliação de riscos e a responsabilidade corporativa das plataformas, garantindo que políticas nacionais estejam alinhadas a padrões globais.

Finalmente, mobilizamos o *Ranking Digital Rights Index* (RDR Index, 2025), que avalia práticas institucionais de abertura, auditoria e governança, orientando critérios de mensuração e sanção.

O Ranking Digital Rights surgiu em 2013 e seu objetivo é avaliar anualmente empresas de tecnologia e telecomunicações segundo critérios de governança, liberdade de expressão e privacidade. O índice se consolidou como ferramenta de comparação internacional, permitindo avaliar tendências e identificar boas e más práticas de grandes plataformas. Ele transforma conceitos abstratos, como *accountability* ou transparência, em indicadores mensuráveis e auditáveis. Isso inclui a divulgação de políticas de moderação, detalhamento de práticas de coleta e uso de dados, existência de canais de recurso para usuários e transparência publicitária.

A contribuição do RDR Index para as diretrizes brasileiras está no fornecimento de critérios operacionais que permitem medir o cumprimento das obrigações propostas. Sua lógica de mensuração facilita a adaptação para o contexto nacional, servindo como referência para indicadores ligados à transparência operacional, à publicidade, à *accountability* algorítmica e à governança participativa.

Proposta de diretrizes, indicadores e métricas para uma regulação brasileira de transparência e *accountability* em plataformas digitais

Esta proposta parte do diagnóstico de que a opacidade algorítmica e as assimetrias de acesso a dados são atualmente elementos estruturais dos modelos de negócio das plataformas digitais, com impactos negativos diretos sobre governança, auditabilidade pública e direitos dos usuários. No plano conceitual, considera-se a transparência como componente da governança de plataforma, inseparável da forma como modelos de monetização orientam coleta intensiva de dados, ranqueamento e moderação, e da exigência de disponibilização de dados para auditoria e pesquisa independente (Burrell, 2016; Ananny; Crawford, 2018). Em particular, a opacidade algorítmica é descrita como complexidade e inacessibilidade seletivas que consolidam poder corporativo, exigindo mecanismos de responsabilização e abertura estruturada de processos e dados (Pasquale, 2020; Diakopoulos, 2020; Gillespie, 2014; Gorwa, 2019).

Esse enquadramento conecta-se às críticas mais amplas às economias de plataforma e à datificação como fundamento de extração de valor e intermediação informacional, com ênfase em assimetrias entre atores privados, Estado e sociedade civil (Srnicsek, 2019; Van Dijck, 2017; Hood, 2006; Fung; Graham; Weil, 2007; Flyverbom et al., 2016). No caso brasileiro, a combinação entre a escala sociotécnica das plataformas digitais e a insuficiência de mecanismos vinculantes de transparência no país agrava o descompasso entre o interesse público e os incentivos econômicos vigentes, o que torna indispensável uma matriz de diretrizes, indicadores e métricas que privilegie completude, granularidade e auditabilidade independente, inclusive para fins de proteção de direitos individuais e difusos e de políticas baseadas em evidências (Fox, 2007; UNESCO, 2023).

Dessa forma, com base em 10 diretrizes inspiradas e sugeridas pela arquitetura regulatória do *Digital Services Act*, que estabelece obrigações formais de transparência periódica por parte das plataformas, pelos *Princípios de Santa Clara* (2021), e pelas contribuições de Tworek e Wanless (2022) e Santini et al., (2024a e 2024b) propomos um conjunto de 26 indicadores e métricas correspondentes com o objetivo de balizar critérios e parâmetros que devem ser seguidos por relatórios de transparência

acessíveis, padronizados e detalhados sobre os processos de decisão tomados pelas empresas que controlam plataformas digitais.

Diretrizes

1. Transparência Estrutural e Operacional Obrigatória

Plataformas digitais com operação no Brasil devem publicar, em intervalos regulares, relatórios estruturados de transparência que incluam dados desagregados sobre moderação de conteúdo, políticas de uso, riscos sistêmicos e mecanismos algorítmicos. Devem também divulgar de forma clara, acessível e multilíngue suas regras de moderação, termos de serviço e mudanças relevantes em políticas. A transparência aqui é entendida como um dever institucional de abertura à sociedade, voltado à responsabilização pública e à governança democrática da infraestrutura digital.

Essa diretriz se inspira na arquitetura regulatória do *Digital Services Act*, que estabelece obrigações formais de transparência periódica por parte das plataformas. Ela é reforçada pelos *Princípios de Santa Clara* (2021), que exigem acessibilidade linguística e clareza nas regras. Tworek e Wanless (2022) contribuem ao argumentar que a transparência só é efetiva quando estruturada, verificável e voltada ao público em geral.

Para garantir reprodutibilidade e longevidade, as plataformas devem publicar os microdados relativos aos relatórios em formatos abertos e documentados, com APIs com a versão do formato que está em uso (como v1, v2 etc.), metadados de proveniência e identificadores persistentes; apresentar seus planos de gestão e preservação digital em conformidade com a legislação arquivística e de acesso à informação; e definir prazos de retenção compatíveis com auditorias retrospectivas. A preservação de dados em longo prazo é uma condição para comparabilidade temporal, validação independente e responsabilização efetiva.

2. Acesso Regulamentado para Pesquisa Independente

Inspirada pelo acordo EU-EUA no âmbito do *Trade and Technology Council*, essa diretriz promove acesso a dados por pesquisadores, com base em marcos legais e segurança ética, como o artigo 30 do DSA, que trata do acesso a dados para pesquisadores. Tworek e Wanless (2022) reforçam a urgência desse acesso como base para regulação informada.

3. Accountability Algorítmica

Extraída do *Foundation Model Transparency Index*, que define critérios de exposição técnica dos sistemas de IA, e do *RDR Index*, que cobra das plataformas maior clareza e auditoria de seus algoritmos. Tworek e Wanless (2022) destacam a superficialidade da atual transparência algorítmica, enquanto Jozwiak (2024) enfatiza a necessidade de responsabilização coletiva diante de riscos sistêmicos gerados por decisões automatizadas e heteromatizadas.

4. Governança Pública e Participativa

Tem como base os *Princípios de Santa Clara*, que defendem a incorporação de usuários e sociedade civil nos processos decisórios das plataformas; o *Relatório da Coalizão de Direitos na Rede*, que fornece algumas evidências empíricas da exclusão de públicos brasileiros desses debates; e o *RDR Index*, que aponta a ausência de mecanismos de participação e governança inclusiva nas grandes plataformas digitais.

5. Proteção de Grupos Vulneráveis

Inspirada no documento *TTC Ministerial Principles*, que propõe salvaguardas específicas para crianças, adolescentes e comunidades marginalizadas, essa diretriz reforça *design* apropriado à idade e proteção contra segmentação publicitária abusiva. Já os Princípios de Santa Clara e Tworek e Wanless (2022) sustentam a ideia de que a proteção de direitos começa no desenho do sistema e na limitação de incentivos econômicos destrutivos.

6. Mecanismos de Responsabilização

Baseia-se no *Marco Civil da Internet* e no *PL nº2630/2020*, ao exigir que plataformas com operação no Brasil tenham representação jurídica e cumpram obrigações locais; no *Relatório da CDR*, que evidenciou a impunidade digital diante da falta de responsabilização corporativa; e no *RDR Index*, que propõe critérios graduais para sanções e reparações por violações informacionais.

A supervisão deverá ser realizada por auditorias independentes, periódicas e publicadas na íntegra, com definição de escopo mínimo, amostragem metodologicamente justificável, matrizes de conformidade a marcos legais e procedimentos de retificação obrigatória. A independência institucional do auditor, a divulgação dos protocolos utilizados e a participação de peritos externos na validação dos achados são elementos importantes e os resultados devem ser vinculados a um regime graduado de medidas corretivas, inclusive sanções proporcionais quando houver recorrência de não conformidades.

7. Garantias Procedimentais e Devida Diligência

Plataformas devem notificar prontamente os usuários sobre decisões que os afetem, como remoções, desmonetizações ou bloqueios, oferecendo justificativas claras, mecanismos acessíveis de apelação e revisão humana. Também devem realizar avaliações prévias de impacto para mitigar riscos decorrentes de sistemas automatizados. Diferente da proteção preventiva (Diretriz 5), esta diretriz enfatiza o direito de defesa, contestação e reparação posterior, sendo essencial para garantir a equidade procedimental nas interações entre usuários e infraestruturas digitais.

Como parte das garantias procedimentais, os relatórios devem apresentar dados desagregados por país, idioma e categoria de violação sobre tempos de resposta, fundamentos normativos invocados, taxas de reforma em recursos e proporção de decisões automatizadas *versus* revisões humanas. A padronização dessas estatísticas permite avaliar consistência e justiça decisória, identificar vieses sistêmicos e orientar medidas corretivas. A publicação de justificativas tipificadas e de metadados de revisão é indispensável para a auditabilidade do devido processo.

8. Transparência Comercial e Publicitária

Plataformas digitais devem divulgar de forma acessível e estruturada informações sobre seus modelos de monetização, incluindo critérios para segmentação de anúncios, identificação de conteúdos patrocinados, regras de compartilhamento de dados com terceiros e incentivos econômicos para produtores de conteúdo. A transparência publicitária deve incluir tanto publicidade comercial quanto propaganda política, com mecanismos que possibilitem a rastreabilidade e a fiscalização por autoridades, pesquisadores e sociedade civil. Essa diretriz visa responsabilizar economicamente as plataformas e proteger os usuários contra manipulação e opacidade nos fluxos de informação.

Essa diretriz fundamenta-se nas recomendações do *Ranking Digital Rights*, que inclui a transparência publicitária como eixo de avaliação das grandes plataformas; nas recomendações do Índice de Transparência da Publicidade nas Plataformas de Redes Sociais (ITP), elaborado pelo NetLab; nos *Princípios de Santa Clara*, que ampliam os critérios de responsabilidade para práticas de monetização e anúncios; e no *Digital Services Act* europeu, que estabelecem regras específicas sobre publicidade, segmentação e sistemas de recomendação.

9. Transparência em Plataformas Criptografadas

Plataformas criptografadas devem adotar mecanismos compatíveis com a proteção da privacidade para garantir a transparência sobre seus padrões de funcionamento, sua arquitetura de disseminação de conteúdos e suas medidas de mitigação de danos informacionais. Tais mecanismos incluem a publicação de dados agregados e anonimizados sobre fluxos de mensagens, canais públicos e comportamentos virais; a implementação de limites à retransmissão automatizada ou massiva de mensagens; e o fortalecimento de canais de denúncia responsivos e auditáveis. Essa diretriz visa impedir que a criptografia de ponta a ponta seja instrumentalizada como pretexto para a opacidade sistêmica, sem comprometer o sigilo das comunicações privadas.

10. Integridade informacional reforçada em períodos críticos

Inspirada no DSA (art. 42), no GDI (2024) e nos Princípios de Santa Clara, essa diretriz reconhece que crises — como eleições, pandemias ou desastres climáticos — intensificam riscos informacionais. Ela exige relatórios reforçados e frequentes de moderação, protocolos de resposta rápida, priorização de fontes confiáveis e canais de cooperação institucional com órgãos públicos. O princípio central é que, diante de ameaças informacionais agudas, a transparência e a mitigação de riscos devem ser proporcionais à gravidade e à urgência da crise, garantindo resposta coordenada e supervisão pública.

Indicadores

Diretriz 1. Transparência estrutural e operacional obrigatória

Indicador 1. Relatórios de transparência periódicos

Métrica: periodicidade fixada; séries por tipo de violação, medidas aplicadas, prazos e taxas de reversão; seção metodológica.

Fonte de verificação: relatórios institucionais e séries históricas

Exemplo: publicação semestral com dados nacionais desagregados por categoria e tipo de ação, permitindo recomposição longitudinal (RDR, 2025; Santini *et al.*, 2024a).

Indicador 2. Registro público de mudanças de políticas e sistemas

Métrica: diário de alterações com data, abrangência e efeitos esperados em alcance e moderação.

Fonte: registros de mudanças (*changelogs*) e notas técnicas.

Exemplo: comunicação prévia de alterações que afetem o *ranking* de conteúdos jornalísticos em português, com justificativa técnica (Diakopoulos, 2020; Gillespie, 2014).

Indicador 3. Documentação técnica aberta em português

Métrica: páginas públicas com pontos de acesso das APIs (*endpoints*), cota de acesso por tempo ou limite de requisições por período (limites de taxa⁸), exemplos e códigos de erro.

Fonte: documentação oficial da plataforma, conjunto de materiais publicados pela própria empresa, em seus portais institucionais e de desenvolvedores.

Exemplo: guia técnico para coleta de dados públicos, seguindo padrões de qualidade e controle de versões de APIs (versionamento) (Fung; Graham; Weil, 2007; UNESCO, 2023).

Diretriz 2. Acesso regulamentado para pesquisa independente

Indicador 1. Canal estruturado e estável de acesso para pesquisa de interesse público

Métrica: pedidos atendidos, tempo de resposta, escopo e qualidade dos conjuntos de dados, salvaguardas éticas.

Fonte: relatórios periódicos publicados pelo próprio programa de acesso a dados para pesquisa de interesse público.

Exemplo: programa com fila pública e critérios explícitos, sem discricionariedade, para dados orgânicos de interesse público (UNESCO, 2023; Santini *et al.*, 2024a).

Indicador 2. API oficial gratuita para dados públicos

Métrica: cobertura do universo de publicações públicas, estabilidade de resultados e limites de taxa compatíveis.

Fonte: testes e *logs*.

Exemplo no Brasil: acesso integral a posts públicos com campos de país e idioma, permitindo replicação de estudos eleitorais (Santini *et al.*, 2024a; Tworek; Wanless, 2022).

Indicador 3. Interface de coleta para não programadores equivalente à API

Métrica: busca por termos, período e país; exportação em formatos abertos.

Exemplo: ferramenta web que retorna o mesmo universo recuperável pela API, democratizando o acesso (Santini *et al.*, 2024a).

Diretriz 3. *Accountability* algorítmica

⁸ Os limites de taxa são os números que a plataforma estabelece para acesso por tempo, que determina quantas consultas podem ser feitas por minuto ou por hora. Quando a cota é atingida, novas consultas ficam temporariamente bloqueadas até o próximo período. Para pesquisadores brasileiros, a plataforma deve informar claramente quais são essas cotas locais, quando se renovam, quais mensagens de erro aparecerão no Brasil e como solicitar aumento temporário para atividades acadêmicas e jornalísticas.

Indicador 1. Avaliações de impacto algorítmico publicadas

Métrica: cobertura de sistemas críticos, métodos, limites e planos de mitigação.
Exemplo: relatório sobre impacto de recomendações em períodos eleitorais e sobre grupos vulneráveis (Ananny; Crawford, 2018; Kaminski, 2020; RDR, 2025).

Indicador 2. Auditorias externas independentes com relatórios públicos

Métrica: frequência, âmbito e adoção de recomendações.
Exemplo: auditoria anual do sistema de recomendação de vídeos (Gorwa, 2019; RDR, 2025).

Indicador 3. Registro público de versões e parametrizações relevantes

Métrica: linhas do tempo com alterações que afetem *ranking* e visibilidade.
Exemplo no Brasil: *log* de mudanças com exemplos reproduzíveis para conteúdo em português (Diakopoulos, 2020).

Diretriz 4. Governança pública e participativa

Indicador 1. Consultas públicas com devolutivas documentadas

Métrica: número de consultas, diversidade regional, taxa de incorporação de contribuições.
Exemplo: consulta multissetorial antes de alterar políticas de desinformação em português (UNESCO, 2023; Santa Clara Principles, 2021).

Indicador 2. Comitês consultivos com representação brasileira

Métrica: composição, frequência de reuniões e atas públicas.
Exemplo: assentos regulares para entidades de defesa de direitos e pesquisadores nacionais.

Diretriz 5. Proteção de grupos vulneráveis

Indicador 1. Configurações seguras por padrão

Métrica: restrições de direcionamento por idade e sensibilidade e testes de segurança.
Exemplo: proibição de segmentação de menores e de inferências sensíveis em anúncios (UNESCO, 2023).

Indicador 2. Relatórios focados em impactos desiguais

Métrica: dados por grupos e medidas corretivas.

Exemplo: transparência sobre moderação de discurso de ódio com recorte por idioma e alvo.

Diretriz 6. Mecanismos de responsabilização

Indicador 1. Representação legal e cumprimento de decisões no Brasil

Métrica: identificação de representante, prazos médios e taxas de cumprimento.
Exemplo: resposta a determinações administrativas com justificativas transparentes.

Indicador 2. Trilhas de auditoria e guarda de evidências

Métrica: metadados persistentes de casos moderados e de anúncios removidos.
Exemplo: acesso auditável a casos anonimizados para pesquisa de interesse público (RDR, 2025).

Diretriz 7. Garantias procedimentais e devida diligência

Indicador 1. Notificações compreensíveis e específicas ao usuário

Métrica: motivo, base normativa, evidências e vias de apelação.
Exemplo: comunicações em português com prazos definidos e dados de reversão de decisões (Santa Clara Principles, 2021).

Indicador 2. Mecanismos de apelação com métricas públicas

Métrica: volume, tempo médio e taxa de reforma por tipo de violação.
Exemplo: painel com séries nacionais em língua portuguesa (RDR, 2025; UNESCO, 2023).

Diretriz 8. Transparência comercial e publicitária

Indicador 1. Biblioteca universal de anúncios com busca e exportação

Métrica: campos obrigatórios de anunciante, criativo, gasto, impressões, segmentação, alcance e período; pesquisa por palavra-chave, anunciante e tema; exportações abertas.

Exemplo: faixas de investimento em reais e filtros por período eleitoral (Santini et al., 2024b; Tworek; Wanless, 2022).

Indicador 2. Transparência sobre segmentação e inferências

Métrica: catálogo público de atributos e opção de *opt-out*.

Exemplo: explicação dos sinais utilizados para microdirecionamento no Brasil (RDR, 2025; Van Dijck, 2017).

Indicador 3. Moderação comercial com metadados preservados

Métrica: registros de anúncios removidos por violação com razões, período e reincidência.

Exemplo: relatórios trimestrais com séries para o Brasil (Santini *et al.*, 2024b).

Indicador 4. Regra de pontuação parcial quando a transparência se restringe a anúncios políticos

Métrica: atribuição de metade da pontuação plena quando campos essenciais não são oferecidos para publicidade comercial (Santini *et al.*, 2024b).

Diretriz 9. Transparência em plataformas criptografadas

Indicador 1. Dados agregados sobre fluxos e viralização

Métrica: métricas de encaminhamento, listas de transmissão e canais públicos, com salvaguardas de privacidade.

Exemplo: publicação trimestral com séries e metodologia documentada (UNESCO, 2023).

Indicador 2. Medidas de contenção de reenvio e automação abusiva

Métrica: limites públicos, marcações de mensagens muito encaminhadas e bloqueio de automação suspeita.

Exemplo: documentação de eficácia com recorte nacional (UNESCO, 2023).

Indicador 3. Canais de denúncia e resposta

Métrica: tempos e taxas de resolução, com transparência por país.

Exemplo: relatórios de integridade com dados do Brasil.

Diretriz 10. Integridade informacional reforçada em períodos críticos⁹

Indicador 1. Relatórios extraordinários durante crises

⁹ Períodos eleitorais, crises e catástrofes climáticas ou sanitárias, guerras, conflitos armados e episódios graves de segurança pública, por exemplo.

Métrica: periodicidade semanal ou quinzenal, categorias de risco, tempos médios de resposta e cooperação institucional.

Exemplo: séries durante eleições e emergências sanitárias (UNESCO, 2023; Tworek; Wanless, 2022).

Indicador 2. Priorização transparente de conteúdos de interesse público

Métrica: documentação de critérios e efeitos.

Exemplo: medidas para elevar visibilidade de informações oficiais sem discriminação opaca.

Integração dos achados do NetLab e contribuições do RDR 2025

Os índices do NetLab presentes nos dois relatórios com Índices de Transparência de Dados (ITD) e de Publicidade (ITP) das Plataformas de Redes estruturam escolhas operacionais nos eixos de dados orgânicos e de publicidade. Para dados orgânicos, foram incorporados como requisitos mínimos a existência de API oficial gratuita que cubra o universo de publicações públicas, interface de busca equivalente para usuários não programadores, documentação aberta em português, limites de taxa compatíveis e estabilidade de resultados, além de permissividade explícita para raspagem responsável quando não exista meio oficial equivalente (Santini *et al.*, 2024a). Para publicidade, foi incorporada a necessidade de repositórios pesquisáveis com campos de anunciante, criativo, gasto, impressões, alcance e segmentação, assim como a preservação de metadados de anúncios moderados, a exportabilidade e a regra de pontuação parcial quando a transparência se restrinja a anúncios político-eleitorais, a fim de evitar vieses de *disclosure*¹⁰ (assimetrias de divulgação) (Santini *et al.*, 2024b). Esses parâmetros respondem diretamente a lacunas diagnosticadas para o Brasil, como amostras incompletas, inconsistências de API, baixa granularidade por país e descontinuidade de ferramentas.

O RDR 2025, por sua vez, aponta indicadores de governança, liberdade de expressão e privacidade como camadas de *disclosure* verificável (isto é, acompanhada

¹⁰ Vieses de *disclosure* são assimetrias provocadas pela forma como a plataforma divulga informações. Elas podem ocorrer quando a plataforma oferece boa transparência apenas para anúncios político-eleitorais, mas mantém opacas a maior parte das demais campanhas comerciais. Isso cria uma distorção de transparência, pois o observador imagina que a publicidade na plataforma é auditável, quando na verdade apenas um subconjunto é visível.

de evidências que permitam checagem independente), úteis para fortalecer garantias procedimentais, auditorias externas e devida diligência em direitos humanos. Não basta declarar princípios ou publicar políticas genéricas. Afinal, é necessário apresentar dados, métricas, séries históricas, definições operacionais e documentação que tornem possível a verificação externa de que a política está sendo de fato aplicada. A aplicação para o Brasil demanda, no entanto, a necessidade de métricas nacionais sobre apelações, pedidos de autoridades e esclarecimentos de sistemas, de forma a evitar avaliações restritas a políticas declaradas, mas capacidade de verificação empírica (RDR, 2025). Em termos práticos, divulgação verificável implica publicar, por exemplo, séries do Brasil sobre moderação, apelações e publicidade com variáveis suficientes para replicar contas e aferir consistência ao longo do tempo, além de registrar quando e como políticas e sistemas foram alterados no país.

Considerações finais

O conjunto de diretrizes, indicadores e métricas proposto traz um arcabouço para enfrentar, no Brasil, a opacidade algorítmica e as assimetrias de acesso a dados que são estruturais aos modelos de negócio das plataformas digitais. Este instrumento busca traduzir fundamentos conceituais em exigências verificáveis ao articular transparência como dimensão de governança e vincular sua efetividade à disponibilização de dados e processos auditáveis. Essa orientação se assenta no diagnóstico de que a opacidade resulta de complexidade e inacessibilidade seletivas que reforçam poder corporativo, o que justifica a centralidade conferida à completude, granularidade nacional e auditabilidade independente nas métricas sugeridas.

Essa matriz dialoga com referenciais internacionais e com a produção técnica recente, integrando o horizonte normativo de documentos como o *Digital Services Act* e os Princípios de Santa Clara, bem como as contribuições de Tworek e Wanless (2022) sobre transparência orientada ao interesse público, traduzidos em um conjunto de diretrizes e indicadores materialmente aplicáveis ao contexto brasileiro. Nesse sentido, a proposta explicita um caminho para relatórios de transparência com dados

desagregados no país, canais estáveis de acesso para pesquisa de interesse público e documentação técnica acessível, elementos que fortalecem o escrutínio externo e a comparabilidade longitudinal.

A incorporação das evidências e recomendações dos índices do NetLab sobre transparência de dados e de publicidade busca aprimorar a capacidade de diagnóstico do instrumento, ao exigir APIs e interfaces abertas e metadados essenciais para auditorias independentes. Em paralelo, a referência ao RDR 2025 orienta a mensuração de camadas de governança, liberdade de expressão e privacidade com ênfase em divulgação verificável, reforçando a necessidade de métricas que atendam ao contexto brasileiro sobre moderação, apelações e publicidade. Esses elementos, combinados, favorecem o alinhamento a padrões internacionais sem perder de vista as especificidades jurídicas e sociopolíticas nacionais.

Indicadores são instrumentos de gestão essenciais nas atividades de monitoramento e avaliação do desempenho de organizações e suas políticas, à medida que permitem acompanhar o alcance de metas, identificar avanços e melhorias de qualidade, bem como promover a correção de problemas e necessidades de mudança (Brasil, 2009). Nessa toada, para mensurar a transparência das plataformas elencadas no escopo deste relatório, a fim de avaliar resultados e gerir o seu desempenho a partir das métricas propostas, recomendamos fortemente como próximo passo o estabelecimento de parâmetros apropriados – claros e objetivos – e de pesos correspondentes. Para tanto, esses parâmetros devem ser organizados em uma escala de valores capaz de mensurar a transparência de cada plataforma de modo padronizado e comparável, de forma a assegurar sua reprodutibilidade. Essa padronização deverá ser testada, impreterivelmente, em um estudo piloto e ajustada conforme evidências empíricas, de modo a calibrar descritores e consolidar uma linha de base para monitoramento contínuo e para o aperfeiçoamento regulatório baseado em evidências no Brasil.

Nesse sentido, reforçamos ainda a premência da integração entre a concepção metodológica desse instrumento de gestão e a participação ativa de atores responsáveis pelo desenho tecnológico dessa ferramenta, a exemplo de especialistas

em coleta, infraestrutura e processamento de dados, para a realização dos devidos testes e validação da proposta desenvolvida. O desdobramento dessa etapa final é crucial para que o movimento iniciado desde a revisão de literatura, passando pela identificação de eixos centrais, princípios, diretrizes, indicadores e métricas possa se consubstanciar em políticas públicas efetivas e situadas ao contexto democrático brasileiro.

Referências bibliográficas

ACS, Zoltan J.; SONG, Abraham K.; SZERB, László; AUDRETSCH; David B.; KOMLÓSI, Éva. The evolution of the global digital platform economy: 1971–2021. **Small Business Economics**, v. 57, n. 4, p. 1629-1659, 2021. Disponível em:

https://ideas.repec.org/a/kap/sbusec/v57y2021i4d10.1007_s11187-021-00561-x.html.

Acesso em: 9 abr. 2024.

ADAMS, Rachel Margaret. **The creation of ‘a world after its own image’**: a genealogy of transparency. Tese (Doutorado de Filosofia em Direito Privado) – University of Cape Town, 2017.

ALLOA, Emmanuel. Transparency: a magic concept of modernity. In: ALLOA, Emmanuel; THOMÄ, Dieter (Ed.). **Transparency, society and subjectivity: critical perspectives**. London: Palgrave Macmillan, 2018. Disponível em:

<https://philpapers.org/rec/ALLTAM-2>. Acesso em: 10 ago. 2025.

ALLOA, Emmanuel; THOMÄ, Dieter (Ed.). **Transparency, society and subjectivity: critical perspectives**. London: Palgrave Macmillan, 2018.

ALMEIDA, Clara Leitão de. **Regulação da transparência em plataformas digitais e legitimidade na moderação de conteúdo**. 2022. 132 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Escola de Direito do Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://repositorio.fgv.br/items/e16cb713-3493-4c2b-aedd-79401a6838de>. Acesso em: 10 ago. 2025.

ALMEIDA, Virgílio. **Governança da internet e regulação de plataformas**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2022.

ANANNY, Mike; CRAWFORD, Kate. Seeing without knowing: Limitations of the transparency ideal and its application to algorithmic accountability. **New Media & Society**, v. 20, n. 3, p. 973-989, 2018.

BAUME, Sandrine; PAPADOPOULOS, Yannis. Transparency: From Bentham’s Inventory of Virtuous Effects to Contemporary Evidence-Based Scepticism. **Critical Review of International Social and Political Philosophy**, v. 21, n. 2, p.169-192, 2015. Disponível em: <https://philpapers.org/rec/BAUTFB>. Acesso em: 10 ago. 2025.

BELLI, Luca; CURZI, Yasmin Curzi, ALMEIDA, Clara, COUTO, Natália, RADU, Roxana, WEBER, Rolf H.; BROWN, Ian. Towards meaningful and interoperable transparency for digital platforms. The United Nations Internet Governance Forum (IGF), 2022. Disponível em: https://www.intgovforum.org/en/filedepot_download/57/23886. Acesso em: 10 ago. 2025.

BEZERRA, Arthur Coelho. **Miséria da informação: dilemas éticos da era digital**. Rio de Janeiro: Garamond, 2024, 140p.

BIRCHALL, Clare. Introduction to ‘Secrecy and Transparency’ The Politics of Opacity and Openness. **Theory, Culture & Society**, v. 28, n. 7-8, p. 7-25, 2011. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0263276411427744>. Acesso em: 26 set. 2024.

BRASIL. **Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.** Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. Acesso em: 10 fev. 2023.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.** Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 20 dez. 2024.

BRASIL. **Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014.** Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil (Marco Civil da Internet). Brasília, DF: Presidência da República, 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 20 dez. 2024.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Gestão. **Guia referencial para medição de desempenho e manual para construção de indicadores.** Brasília: MPOG, 2009.

BRASIL. **Projeto de Lei nº 2.630/2020.** Dispõe sobre a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Brasília: Câmara dos Deputados, 2020. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1909983&filename=PL%202630/2020. Acesso em: 2 jun. 2025.

BURRELL, Jenna. **How the machine ‘thinks’:** Understanding opacity in machine learning algorithms. *Big Data & Society*, v. 3, n. 1, p. 1-12, 2016. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2660674. Acesso em: 10 jan. 2025.

CASTRIS, Arcangelo Leone de. Types of Platform Transparency: an analysis of digital platforms and policymakers discourse on big tech governance and transparency. 2022. Tese de Doutorado. University of Chicago: Chicago, IL, USA. Disponível em: https://knowledge.uchicago.edu/record/4369/files/Leone%20de%20Castris_Arcangelo_MAPSS%20Thesis.pdf. Acesso em: 07 ago. 2025.

CASTRIS, Arcangelo Leone de. Types of Platform Transparency: An Analysis of Discourse Around Transparency and Global Digital Platforms. *Public Integrity*, p. 1-15, 2024. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10999922.2024.2304741>. Acesso em: 10 ago. 2025.

CENTER FOR RESEARCH ON FOUNDATION MODELS. **Foundation Model Transparency Index.** Stanford University, 2023. Disponível em: <https://crfm.stanford.edu/>. Acesso em: 2 jun. 2025.

CHAUDHARY, Gyandeep. Unveiling the black box: Bringing algorithmic transparency to AI. *Masaryk University Journal of Law and Technology*, v. 18, n. 1, p. 93-122, 2024.

- COALIZÃO DIREITOS NA REDE. **Relatório de transparência do Facebook: avaliação 2019**. Direitos na Rede, 2019. Disponível em: <https://direitosnarede.org.br/2019/07/01/relatorio-transparencia-fb-2019/>. Acesso em: 2 jun. 2025.
- COMISSÃO EUROPEIA. **Portal de Transparência do DSA**. Brussels: European Commission, 2024. Disponível em: <https://transparency.dsa.ec.europa.eu/>. Acesso em: 2 jun. 2025.
- DIAKOPOULOS, Nicholas. Transparency. In: DUBBER, Markus D.; PASQUALE, Frank; DAS, Sunit (ed.). **The Oxford Handbook of Ethics of AI**. New York: Oxford University Press, 2020. p. 197-213.
- EUROPEAN UNION; UNITED STATES. **Transparent and Accountable Online Platforms: TTC Ministerial Principles**. Brussels; Washington, D.C., 2023. Disponível em: <https://ec.europa.eu/>. Acesso em: 2 jun. 2025.
- FLYVERBOM, M; LEONARDI, P.; STOHL, C.; STOHL, M. The management of visibilities in the digital age. **International Journal of Communication**, v. 10, p. 98-109, 2016.
- FOX, Jonathan. The uncertain relationship between transparency and accountability. **Development in practice**, v. 17, n. 4-5, p. 663-671, 2007.
- FUNG, A.; GRAHAM, M.; WEIL, D. **Full disclosure: the perils and promise of transparency**. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- GILLESPIE, Tarleton. The relevance of algorithms. In:(ed) GILLESPIE, Tarleton; BOCZKOWSKI, Pablo J; FOOT, Kirsten A. **Media technologies: Essays on communication, materiality, and society**, v. 167, n. 2014, p. 167, 2014.
- GONÇALVES, Karine de Oliveira. Mensuração das políticas públicas de transparência e acesso à informação no Brasil: de 2010 até a atualidade. In: **Anais Encontro Internacional Participação, Democracia e Políticas Públicas(PDPP)**. UnB: Brasília, 2025. Disponível em: <https://sinteseeventos.com/site/index.php/acervo/anais/anais-pdpp/143-acervo/encontro-internacional-participacao/edicoes-anteriores/339-edicao-2025>. Acesso em 10 ago. 2025.
- GOOGLE. Google Relatório de Transparência. 2025. Disponível em: https://transparencyreport.google.com/?hl=pt_BR. Acesso em: 10 ago. 2025.
- GORWA, Robert. What is platform governance?. **Information, Communication & Society**, v. 22, n. 6, p. 854-871, 2019. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369118X.2019.1573914>. Acesso em: 11 mar. 2024.
- GORWA, Robert; ASH, Timothy Garton. Democratic transparency in the platform society. In: (ed.) PERSILY, Nathaniel; TUCKER, Johua A. **Social media and democracy: The state of the field and prospects for reform**, p. 286-312, 2020. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/books/social-media-and-democracy/democratic-transparency-in-the-platform-society/F4BC23D2109293FB4A8A6196F66D3E41>. Acesso em: 10 ago. 2025.
- GREENWALD, Glenn. **Sem lugar para se esconder: Edward Snowden, a NSA e a espionagem do governo americano**. Rio de Janeiro: Sextante, 2014.

- GUPTA, Aarti; MASON, Michael. Transparency. In: **Research Handbook on Climate Governance**. Edward Elgar Publishing, p. 446-457, 2015.
- HAN, Byung-Chul. **The transparency society**. Stanford University Press, 2015.
- HOOD, Christopher. Transparency in Historical Perspective. In: HOOD, Christopher; HEALD, David. **Transparency: the key to better governance?**. New York: Oxford University Press, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.5871/bacad/9780197263839.003.0001>. Acesso em: 2 jun. 2025
- JOZWIAK, Magdalena Ewa. What we mean when we talk about platform transparency: the case for multidimensional metrics. **Datasphere Initiative**, 2024. Disponível em: <https://www.thedatasphere.org/news/what-we-mean-when-we-talk-about-platform-transparency/>. Acesso em: 2 jun. 2025.
- KAMINSKI, Margot E. Understanding transparency in algorithmic accountability. **Forthcoming in Cambridge Handbook of the Law of Algorithms**, ed. Woodrow Barfield, Cambridge University Press (2020)., U of Colorado Law Legal Studies Research Paper, n. 20-34, 2020. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3622657. Acesso em: 9 ago. 2025.
- KOIVISTO, Ida. **The transparency paradox**. Oxford University Press, 2022.
- KONINGISOR, Christina. Transparency deserts. **Nw. UL Rev.**, v. 114, p. 1461, 2020
- LEERSEN, Paddy. Outside the black box: From algorithmic transparency to platform observability in the Digital Services Act. **Weizenbaum Journal of the Digital Society**, v. 4, n. 2, 2024. Disponível em: https://ojs.weizenbaum-institut.de/index.php/wjds/article/view/4_2_3. Acesso em: 7 jan. 2025.
- LEERSEN, Paddy. The soap box as a black box: Regulating transparency in social media recommender systems. **European Journal of Law and Technology**, v. 11, n. 2, 2020. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3544009. Acesso em: 7 jan. 2025.
- LEVY, Karen EC; JOHNS, David Merritt. When open data is a Trojan Horse: The weaponization of transparency in science and governance. **Big Data & Society**, v. 3, n. 1, p. 2053951715621568, 2016. Disponível em: <https://philpapers.org/rec/JOHWOD-2>. Acesso em: 2 jun. 2025.
- LIU, Yeyi; HEINBERG, Martin; HUANG, Xuan, EISINGERICH, Andreas B. Building a competitive advantage based on transparency: When and why does transparency matter for corporate social responsibility?. **Business horizons**, v. 66, n. 4, p. 517-527, 2023. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681322001306>. Acesso em: 8 ago. 2025.
- LORD, Kristen. **The perils and promise of global transparency: why the information revolution may not lead to security, democracy, or peace**. New York: State University of New York Press, 2006. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/jj.18253791>. Acesso em: 9 ago. 2025.

MacKINNON, R.; HICKOK, E.; BAR, A.; Lim, H. **Fostering freedom online**: The Roles, challenges and obstacles of internet intermediaries. Unesco Publishing: Paris, 2014. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231162>. Acesso em: 10 ago. 2025.

MEIJER, Albert. Government Transparency in Historical Perspective: From the Ancient Regime to Open Data in The Netherlands. **International Journal of Public Administration**, v. 38, n. 3, p. 189-199, 2015. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01900692.2014.934837>. Acesso em: 10 jul. 2025.

MEIJER, Albert. Transparency. In: BOVENS, Marcus Alphons Petrus; GOODIN, Robert E.; SCHILLEMANS, Thomas (Ed.). **The Oxford Handbook of Public Accountability**. New York: Oxford University Press, 2014.

META. Transparency Center. 2025. Disponível em: <https://transparency.meta.com/pt-br/>. Acesso em: 10 ago. 2025.

MICHENER, Gregory; BERSCH, Katherine. Identifying transparency. **Information Polity**, v. 18, n. 3, p. 233-242, 2013. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3290813. Acesso em: 4 ago. 2025.

MIRGHADERI, Leilasadat; SZIRON, Monika; HILDT, Elisabeth. Ethics and transparency issues in digital platforms: An overview. **AI**, v. 4, n. 4, p. 831-843, 2023. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2673-2688/4/4/42>. Acesso em: 4 ago. 2025.

NEMER, David. A infraestrutura humana da desinformação: um estudo de caso do trabalho heteromatizado no Brasil. In: **Liinc em Revista** v. 21 n. 1 (2025): Segurança Cibernética - Integridade da Informação e Soberania Nacional: os casos do Brasil e da China. Disponível em: <https://revista.ibict.br/liinc/article/view/7574>. Acesso em: 12 ago. 2025.

OCDE. **Government at a Glance 2025**. OECD Publishing: Paris, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1787/0efd0bcd-en>. Acesso em: 8 ago. 2025.

PARK, K.; CULLOTY, E. Beyond Performative Transparency: Lessons Learned from the EU Code of Practice On Disinformation. **AoIR 2022: The 23rd Annual Conference of the Association of Internet Researchers**. Dublin, Ireland: AoIR. 2022.

PARSONS, Christopher. The (in) effectiveness of voluntarily produced transparency reports. **Business & Society**, v. 58, n. 1, p. 103-131, 2019. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0007650317717957>. Acesso em: 8 ago. 2025.

PASQUALE, F. **The black box society**: The secret algorithms that control money and information. Cambridge: Harvard University Press, 2015.

PRINCÍPIOS DE SANTA CLARA. **Princípios de Santa Clara sobre Transparência e Responsabilidade na Moderação de Conteúdo**. 2. ed. Santa Clara, 2021. Disponível em: <https://santaclaraprinciples.org/pt/>. Acesso em: 2 jun. 2025.

PUDDEPHATT, A. **Deixar o sol entrar**: transparência e responsabilização na era digital. Paris: UNESCO. 2021. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377231_por. Acesso em: 9 ago. 2025.

RANKING DIGITAL RIGHTS (RDR). **RDR Corporate Accountability Index 2025**. Washington, DC: RDR, 2025. Disponível em: <https://rankingdigitalrights.org>. Acesso em: 2 jun. 2025.

SANTINI, R. Marie; et al. **Índice de Transparência de Dados das Plataformas de Redes Sociais**. Rio de Janeiro: NetLab/UFRJ, 2024a.

SANTINI, R. Marie; et al. **Índice de Transparência da Publicidade nas Plataformas de Redes Sociais**. Rio de Janeiro: NetLab/UFRJ, 2024b.

SRNICEK, Nick. **Capitalismo de plataforma**. Buenos Aires: Caja Negra, 2019.

TWOREK, Heidi; WANLESS, Alicia. Time for transparency from digital platforms, but what does that really mean? **Lawfare**, 20 jan. 2022. Disponível em: <https://www.lawfaremedia.org/article/time-transparency-digital-platforms-what-does-really-mean>. Acesso em: 2 jun. 2025.

UNESCO. **Diretrizes para a governança das plataformas digitais**. Salvar a liberdade de expressão e o acesso à informação com uma abordagem multissetorial, 2023. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387560>. Acesso em 11 ago. 2025.

URMAN, Aleksandra; MAKHORTYKH, Mykola. How transparent are transparency reports? Comparative analysis of transparency reporting across online platforms. **Telecommunications policy**, v. 47, n. 3, p. 102477, 2023. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596122001793>. Acesso em: 4 ago. 2025.

VALENTE, Jonas. **Das plataformas online aos monopólios digitais**: tecnologia, informação e poder. São Paulo: Dialética, 2021.

VAN DIJCK, José. Confiamos nos dados? As implicações da datificação para o monitoramento social. **Matrizes**, v. 11, n. 1, p. 39-59, 2017. Disponível em: <https://revistas.usp.br/matrizes/article/view/131620>. Acesso em 12 jun. 2025.

VERGARA, Caitlyn; JAIN, Raghav; MEHTA, Swapneel. A history of transparency regulations: interdisciplinary strategies for shaping social media regulation and self-governance. In: **Proceedings of the 25th Annual International Conference on Digital Government Research**. 2024. p. 875-883.

X. X Transparency Center. 2025. Disponível em: <https://transparency.x.com/pt>. Acesso em: 10 ago. 2025.

ZUCCOLOTTO, Robson; TEIXEIRA, Marco Antonio Carvalho. **Transparência**: aspectos conceituais e avanços no contexto brasileiro. Brasília, DF: Escola Nacional de Administração Pública, 2019.

ANEXO A - Levantamento de índices e *rankings* sobre transparência no Brasil

Instrumento de Avaliação*	Org. Resp.	Foco	Critérios/ Métricas Principais	Tipo de Avaliação	Abrangência	Ano de Criação
1 Índice de Transparência de Dados das Plataformas de Redes Sociais (ITD)	NetLab UFRJ	Avaliação do acesso e da qualidade dos dados de publicações orgânicas e públicas nas plataformas: YouTube, Facebook, Instagram, X/Twitter, Telegram, TikTok, Kwai e WhatsApp.	40 parâmetros nas dimensões: Acessibilidade, Conformidade, Completude, Consistência, Relevância, Atualidade	Temática (plataformas digitais) Sociedade Civil	Nacional	2024
2 Índice de Transparência da Publicidade nas Plataformas de Redes Sociais (ITP)	NetLab UFRJ	Avaliação da disponibilidade, transparência e qualidade de dados de publicações patrocinadas e impulsionadas nas plataformas do Google, Meta, TikTok, Kwai, Telegram, LinkedIn, Pinterest, e X/Twitter	60 parâmetros nas dimensões: Completude, Conformidade, Acessibilidade, Consistência, Relevância, Acurácia	Temática (plataformas digitais) Sociedade Civil	Nacional	2024
3 Índice de Transparência dos Portais Legislativos (ITPL)	Senado Federal	Avaliação da transparência em casas legislativas brasileiras	64 indicadores nas categorias: Atividade Legislativa, Atividade Administrativa, Atendimento ao cidadão e Usabilidade do portal	Setorial (Poder Legislativo) Setor Público	Nacional	2022

4	Radar da Transparência Pública	Atricon e IRB	Avaliação da transparência nos Tribunais de Contas brasileiros	202 a 258 itens de avaliação de transparência ativa	Setorial (transparência ativa) Setor Público	Nacional	2022
5	Índice de Transparência da Covid-19 3.0	Open Knowledge Brasil	Avaliação da transparência em dados da saúde pública (Covid 19)	12 indicadores específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Dados sobre gastos com pandemia • Informações sobre leitos e equipamentos • Dados por perfil sociodemográfico • Formato aberto dos dados 	Setorial (saúde pública) Sociedade Civil	Nacional	2021
6	Termômetro do Código Florestal	Observatório do Código Florestal	Monitoramento da transparência em dados ambientais	5 eixos temáticos: <ul style="list-style-type: none"> • Cadastro Ambiental Rural (CAR) • Programas de Regularização Ambiental (PRA) • Autorizações de supressão de vegetação • Dados sobre desmatamento • Recursos arrecadados por infrações ambientais 	Temática (meio ambiente) Sociedade Civil	Nacional	2020
7	Índice de Transparência do Poder Judiciário	Conselho Nacional de Justiça (CNJ)	Avaliação da transparência nos tribunais brasileiros	87 indicadores Dados sobre Gestão, Serviço de Informação ao Cidadão, Ouvidoria, Sustentabilidade e Acessibilidade	Setorial (Poder Judiciário) Setor Público	Nacional	2019
8	Escala Brasil Transparente 360 (EBT 360)	Controladoria-Geral da União (CGU)	Avaliação da transparência em estados e municípios	Incorporados aspectos da transparência ativa como a verificação da publicação de informações sobre receitas e despesa, licitações e contratos, estrutura administrativa, servidores públicos, acompanhamento de obras públicas e outras	Geral (foco em transparência ativa e LAI) Setor Público	Nacional (691 municípios com mais de 50 mil habitantes na edição de 2020)	2018

9	Índice de Transparência e Governança Públicos (ITGP)	Transparência Internacional Brasil e organizações parcerias	Avaliação da transparência em estados e municípios	121 indicadores nos módulos: Geral, Saúde e Adaptação Climática	Geral (foco em transparência ativa) Sociedade Civil	Nacional (estados e municípios selecionados)	2016
10	Índices de Transparência do Poder Legislativo	Senado Federal	Avaliação da transparência no Legislativo federal	4 dimensões principais: <ul style="list-style-type: none"> • Transparência legislativa • Transparência administrativa • Controle social • Adesão à LAI 	Setorial (Poder Legislativo) Setor Público	Nacional	2015
11	Índice Cidade Transparente	Instituto Ethos, Rede Amarribo e Abracci	Avaliação da transparência nas capitais brasileiras	129 indicadores estruturados em: <ul style="list-style-type: none"> • Blocos de conteúdo (informações gerais, administrativas, orçamentárias e de pessoal) • Canais de comunicação (internet e serviço de informação) • Canais de participação (audiências públicas, ouvidorias e conselhos) 	Geral Sociedade Civil	Nacional (capitais estaduais)	2015
12	Escala Brasil Transparente (EBT)	Controladoria-Geral da União (CGU)	Avaliação da transparência em estados e municípios	12 quesitos cobrindo: <ul style="list-style-type: none"> • Regulamentação do acesso à informação • Existência e funcionamento do SIC (Serviço de Informação ao Cidadão) 	Geral (transparência passiva) Setor Público	Nacional (estados e municípios selecionados)	2015
13	Ranking Nacional dos Portais da Transparência	Ministério Público Federal (MPF)	Verificação do cumprimento da Lei da Transparência por municípios	<ul style="list-style-type: none"> • Conteúdo mínimo exigido pela Lei 131/2009 • Atualização regular das informações • Facilidade de acesso 	Setorial (portais de transparência municipal) Setor Público	Nacional (todos os municípios e estados brasileiros)	2015

14	Índice de Transparência do Setor Público (ITSP)	Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)	Avaliação da transparência em órgãos públicos selecionados	4 pilares principais: <ul style="list-style-type: none"> • Transparência ativa • Transparência passiva • Integridade • Participação social 	Setorial (Governança pública) Sociedade Civil	Nacional (amostragem de órgãos selecionados)	2015
15	Avaliação de Websites de Transparência Orçamentária	INESC	Análise de portais de transparência das capitais brasileiras	<ul style="list-style-type: none"> • Conformidade com Decreto 7.185/2010 (padrão mínimo de qualidade) • Adequação à LAI (Lei 12.527/2011) • Atendimento aos 8 princípios de dados abertos 	Setorial (transparência orçamentária em formato de dados abertos) Sociedade Civil	Nacional (foco nas capitais estaduais)	2014
16	Avaliação da Transparência Governamental com Foco no Cumprimento da LAI	FGV Rio	Verificação da efetividade da Lei de Acesso à Informação	<ul style="list-style-type: none"> • Taxa de resposta a pedidos de informação • Qualidade das respostas recebidas • Prazo médio de atendimento 	Temática (implementação da LAI) Sociedade Civil	Regional (133 órgãos públicos dos três poderes em oito unidades federativas)	2014
17	Ranking de Transparência do Ministério Público	Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)	Avaliação da transparência nas unidades do MP brasileiro	Cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI) através de checagem dos portais do MP	Setorial (Ministério Público) Setor Público	Nacional (MPs estaduais e MPF)	2014
18	Monitoramento do Acesso à Informação	ARTIGO 19	Avaliação do primeiro ano de implementação da LAI	<ul style="list-style-type: none"> • Submissão de pedidos de informação a órgãos federais, estaduais e municipais • Análise qualitativa das respostas em áreas temáticas como saúde, educação e meio ambiente 	Temática (implementação da LAI) Sociedade Civil	Nacional	2013
19	Índice FOCCO/PB	Fórum Paraibano de Combate à Corrupção	Avaliação dos 223 municípios paraibanos	<ul style="list-style-type: none"> • Metodologia adaptada do índice da Associação Contas Abertas • Verificação de itens obrigatórios pela Lei da Transparência • Geração de relatórios individuais por município 	Geral Setor Público	Estadual (Paraíba)	2013

20	Índice do Projeto Jogos Limpos	Instituto Ethos	Avaliação das 12 cidades-sede da Copa do Mundo 2014	<p>90 perguntas divididas em:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informação: conteúdo disponível e qualidade dos canais (portais, telefones, salas de transparência) • Participação: existência e funcionamento de audiências públicas, ouvidorias e mecanismos participativos 	Geral Sociedade Civil	Regional (12 cidades brasileiras sedes do evento)	2011
21	Índice de Transparência Orçamentária e Fiscal	Associação Contas Abertas	Avaliação da transparência em governos federal, estaduais e capitais	<ul style="list-style-type: none"> • Conteúdo: existência de informações como execução orçamentária, despesas, licitações • Série histórica: disponibilidade de dados temporais • Usabilidade: facilidade de acesso e navegação nos portais 	Temática (transparência orçamentária e fiscal) Sociedade Civil	Nacional (esferas federal, estadual e capitais brasileiras)	2010

Fonte: Adaptado de Gonçalves (2025).

* Somente os instrumentos de avaliação grifados permanecem vigentes em 2025.

ANEXO B - Etapas da construção de indicadores para a mensuração da transparência em plataformas

Eixos centrais

- (1) obrigação institucional de abertura e prestação de contas das plataformas;
- (2) promoção da governança democrática e participativa da infraestrutura digital; e
- (3) salvaguarda de direitos fundamentais, incluindo privacidade, liberdade de expressão e justiça informacional;
- (4) salvaguarda de direitos coletivos e difusos.

Princípios

- (a) Governança democrática e colaborativa
- (b) Privacidade
- (c) Explicabilidade algorítmica
- (d) Integridade da informação
- (e) *Accountability*
- (f) Compromisso com a transparência robusta
- (g) Auditoria independente
- (h) Devido processo legal e direito à apelação
- (i) Clareza e inteligibilidade de políticas, regras e procedimentos
- (j) Respeito aos direitos humanos

Diretrizes	Indicadores	Métricas
Diretriz 1. Transparência estrutural e operacional obrigatória	Indicador 1. Relatórios de transparência periódicos	Periodicidade fixada; séries por tipo de violação, medidas aplicadas, prazos e taxas de reversão; seção metodológica
	Indicador 2. Registro público de mudanças de políticas e sistemas	Diário de alterações com data, abrangência e efeitos esperados em alcance e moderação
	Indicador 3. Documentação	Páginas públicas com pontos

	técnica aberta em português	de acesso das APIs (<i>endpoints</i>), cota de acesso por tempo ou limite de requisições por período (limites de taxa), exemplos e códigos de erro
Diretriz 2. Acesso regulamentado para pesquisa independente	Indicador 1. Canal estruturado e estável de acesso para pesquisa de interesse público	Pedidos atendidos, tempo de resposta, escopo e qualidade dos conjuntos de dados, salvaguardas éticas
	Indicador 2. API oficial gratuita para dados públicos	Cobertura do universo de publicações públicas, estabilidade de resultados e limites de taxa compatíveis
	Indicador 3. Interface de coleta para não programadores equivalente à API	Busca por termos, período e país; exportação em formatos abertos
Diretriz 3. Accountability algorítmica	Indicador 1. Avaliações de impacto algorítmico publicadas	Cobertura de sistemas críticos, métodos, limites e planos de mitigação
	Indicador 2. Auditorias externas independentes com relatórios públicos	Frequência, âmbito e adoção de recomendações
	Indicador 3. Registro público de versões e parametrizações relevantes	Linhas do tempo com alterações que afetem <i>ranking</i> e visibilidade
Diretriz 4. Governança pública e participativa	Indicador 1. Consultas públicas com devolutivas documentadas	Número de consultas, diversidade regional, taxa de incorporação de contribuições
	Indicador 2. Comitês consultivos com representação brasileira	Composição, frequência de reuniões e atas públicas
Diretriz 5. Proteção de grupos vulneráveis	Indicador 1. Configurações seguras por padrão	Restrições de direcionamento por idade e sensibilidade e testes de segurança
	Indicador 2. Relatórios focados em impactos desiguais	Dados por grupos e medidas corretivas
Diretriz 6. Mecanismos de responsabilização	Indicador 1. Representação legal e cumprimento de decisões no Brasil	Identificação de representante, prazos médios e taxas de cumprimento
	Indicador 2. Trilhas de auditoria e guarda de evidências	Metadados persistentes de casos moderados e de anúncios removidos
Diretriz 7. Garantias procedimentais e devida diligência	Indicador 1. Notificações compreensíveis e específicas ao usuário	Motivo, base normativa, evidências e vias de apelação

	Indicador 2. Mecanismos de apelação com métricas públicas	Volume, tempo médio e taxa de reforma por tipo de violação
Diretriz 8. Transparência comercial e publicitária	Indicador 1. Biblioteca universal de anúncios com busca e exportação	Campos obrigatórios de anunciante, criativo, gasto, impressões, segmentação, alcance e período; pesquisa por palavra-chave, anunciante e tema; exportações abertas
	Indicador 2. Transparência sobre segmentação e inferências	Catálogo público de atributos e opção de <i>opt-out</i>
	Indicador 3. Moderação comercial com metadados preservados	Registros de anúncios removidos por violação com razões, período e reincidência
	Indicador 4. Regra de pontuação parcial quando a transparência se restringe a anúncios políticos	Atribuição de metade da pontuação plena quando campos essenciais não são oferecidos para publicidade comercial
Diretriz 9. Transparência em plataformas criptografadas	Indicador 1. Dados agregados sobre fluxos e viralização	Métricas de encaminhamento, listas de transmissão e canais públicos, com salvaguardas de privacidade
	Indicador 2. Medidas de contenção de reenvio e automação abusiva	Limites públicos, marcações de mensagens muito encaminhadas e bloqueio de automação suspeita
	Indicador 3. Canais de denúncia e resposta	Tempos e taxas de resolução, com transparência por país
Diretriz 10. Integridade informacional reforçada em períodos críticos	Indicador 1. Relatórios extraordinários durante crises	Periodicidade semanal ou quinzenal, categorias de risco, tempos médios de resposta e cooperação institucional
	Indicador 2. Priorização transparente de conteúdos de interesse público	Documentação de critérios e efeitos